

**Österreichische
UNESCO-Kommission**
Jahrbuch 2022/2023

2023

INHALT

- 2** VORWORT
- 4** LEITARTIKEL: THE SONG OF THE OPEN ROAD
- 8** BILDUNG
- 18** WISSENSCHAFT
- 27** KULTUR
- 48** KOMMUNIKATION UND INFORMATION
- 53** ANHANG
- 55** IMPRESSUM

**Österreichische
UNESCO-Kommission**
Jahrbuch 2022/2023

unesco

Österreichische
UNESCO-Kommission

© EISEL

Mag. Martin Fritz, Generalsekretär der Österreichischen UNESCO-Kommission

Eine der Herausforderungen für die Arbeit der Österreichischen UNESCO-Kommission ist es, der Spannweite der UNESCO-Themen gerecht zu werden. Die Bildungsagenda 2030 und die UNESCO-Schulen, die zentralen Wissenschaftsprogramme, wie das Lehrstuhlnetzwerk oder *Man and the Biosphere*, sowie die Konventionen zum Schutz der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, des Welterbes und des Immateriellen Kulturerbes sind dafür zentrale Bezugspunkte. Die letzten Jahre waren zudem von einer starken Aufmerksamkeit für ethische Fragestellungen im Technologiebereich geprägt.

Dabei ist immer wieder festzustellen, dass bestimmte Bereiche in der öffentlichen Wahrnehmung prominenter verankert sind als andere. Diese verschiedenen Aufmerksamkeitsintensitäten orientieren sich nicht zuletzt an lokalen öffentlichen Kontroversen, wie wir sie etwa zu Bauprojekten in der Wiener Innenstadt, zum Overtourism in Hallstatt oder zur Verbrennung von weiblichen Strohputzen als Teil der Vorarlberger Funkensonntage erleben.

Doch nicht nur die baulichen und kulturellen Ausdrucksformen sind im Wandel: Im Wissenschaftsbereich werden die Nationalkomitees zu Stellungnahmen im Zusammenhang mit naturschutzbezogenen Fragen aufgefordert, während die Expertise des neuen Fachbeirats für Ethik der Künstlichen Intelligenz schon kurz nach seiner Konstituierung ebenso gefragt ist wie jene langjährig etablierter Gremien, z.B. die der Fachbeiräte für Transformative Bildung, Kulturelle Vielfalt und das Immaterielle Kulturerbe. Die UNESCO-Schulen sehen sich pädagogisch und praktisch mit Vermittlungsfragen zu den aktuellen ökologischen Herausforderungen konfrontiert. Zugleich müssen sie der

Wissenschaftsskepsis ebenso entgegentreten wie ihre Kolleg*innen in der höheren Bildung.

Die Österreichische UNESCO-Kommission sieht den Dialog zu diesen Entwicklungen als Teil einer notwendigen gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen. Wir haben uns daher bemüht, in unseren eigenen Veranstaltungen Raum für diese Diskurse zu öffnen. Ein zentrales Anliegen kristallisierte sich dabei deutlich heraus: Die großen Herausforderungen der Gegenwart brauchen die Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Bereiche. In diesem Sinne verfolgen die verantwortlichen Kräfte in allen UNESCO-Teilbereichen eine gemeinsame globale Agenda, die sich auch in der Arbeit der Österreichischen UNESCO-Kommission widerspiegelt.

Für das Engagement in dieser Arbeit möchte ich mich herzlich beim Vorstand und den Mitarbeiter*innen der Österreichischen UNESCO-Kommission sowie allen Unterstützer*innen bedanken. Dabei soll vor allem die langjährige, stabile Förderung durch die zuständigen Bundesministerien hervorgehoben werden, die uns die Arbeit mit zahlreichen Kooperationspartner*innen in Fach- und Zivilgesellschaft ermöglicht. Im Zusammenwirken all dieser Kräfte erneuert sich das Versprechen der UNESCO, eine dialogorientierte – letztendlich friedentiftende – Kraft zu sein.

Mag. Martin Fritz

Dr.ⁱⁿ Sabine Haag, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission

Seit ihrer Gründung im Jahr 1945 ist es das zentrale Ziel der UNESCO, „den Frieden im Geiste der Menschen zu verankern“ – wie es in den einleitenden Worten ihrer Verfassung festgeschrieben wurde. Schmerzhaft haben uns die beiden vergangenen Jahre daran erinnert, wie zerbrechlich Frieden und Sicherheit sein können. Die Arbeit der UNESCO ist in diesen Zeiten wichtiger denn je: Sie bietet eine multilaterale Plattform für Dialog und Zusammenarbeit, fördert Bildung als Grundlage für nachhaltige Entwicklung und setzt sich für den Schutz von Kultur und Wissenschaft ein, die in Krisenzeiten besonders gefährdet sind.

Wenngleich die gegenwärtige geopolitische Situation und die mit ihr einhergehenden Herausforderungen auch vor den Prozessen, Diskussionen und Entscheidungen der UNESCO als zwischenstaatliche Organisation nicht Halt machen, war der Wiedereintritt der Vereinigten Staaten von Amerika in die UNESCO im Juli 2023 ein doch umso stärkeres Zeichen für den globalen Zusammenhalt und die Bereitschaft, gemeinsam an der Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit zu arbeiten. Diese Rückkehr stärkt die UNESCO und bekräftigt unsere Überzeugung, dass Kooperation und Austausch über Grenzen hinweg der Schlüssel zu einer besseren Zukunft sind.

Auf nationaler Ebene hatten wir in Österreich Anlass zur Freude und Gelegenheit, gleich mehrere Jubiläen zu feiern: 2022 begingen wir das 50-jährige Bestehen der UNESCO-Welterbekonvention sowie das 30-jährige Jubiläum der Ratifizierung durch Österreich, im Jahr darauf, 2023, das 20-jährige Bestehen der UNESCO-Konvention zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes. Beide Jubiläen erinnern uns

an die reichhaltige Vielfalt des kulturellen Erbes und an die Verantwortung, die wir als Gesellschaft tragen, dieses Erbe zu bewahren, zu pflegen und als lebendiges Erbe an zukünftige Generationen weiterzugeben.

Besonders hervorheben möchte ich auch die bemerkenswerte Arbeit der österreichischen UNESCO-Schulen und des UNESCO-Schulnetzwerks, das bereits seit 70 Jahren Bestand hat. Das Netzwerk und die in ihm vertretenen Bildungseinrichtungen spielen eine zentrale Rolle bei der Verankerung der Ideale und Ziele der UNESCO im Bildungsbereich und tragen entscheidend dazu bei, die Prinzipien von Frieden, Menschenrechten und internationaler Verständigung in den Alltag junger Menschen zu integrieren. Ihr Engagement ist von unschätzbarem Wert für die Verwirklichung einer Kultur des Friedens und einer nachhaltigen, lebenswerten Zukunft.

Abschließend möchte ich all jenen danken, die im vergangenen Jahr zur erfolgreichen Arbeit der Österreichischen UNESCO-Kommission beigetragen haben: beim Team der Österreichischen UNESCO-Kommission sowie bei unseren Fördergeber*innen und Unterstützer*innen.

Gemeinsam werden wir uns auch in Zukunft engagieren, um die Werte der UNESCO hochzuhalten, und uns für eine Welt einzusetzen, in der Frieden, Bildung, Vielfalt und Gerechtigkeit nicht nur Ziele, sondern gelebte Realität sind.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sabine Haag', written in a cursive style.

Dr.ⁱⁿ Sabine Haag

The song of the open road

Herausforderungen und Notwendigkeiten der Mobilitätsförderung im Globalen Süden

ANUPAMA SEKHAR

Zeitlich begrenzte, grenzüberschreitende Mobilität ist ein integraler und notwendiger Bestandteil der professionellen Entwicklung von Kunst- und Kulturakteur*innen – das ist seit langem bekannt. Auch verschiedene völkerrechtliche bzw. internationale Instrumente und Texte betonen dies, etwa die UNESCO-Empfehlung zum Status des Künstlers aus dem Jahr 1980, das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen (2005) oder die Berichte der UN-Sonderberichtsersteller*innen für kulturelle Rechte. In jüngerer Vergangenheit wurde das Bekenntnis der internationalen Staatengemeinschaft zu künstlerischer Mobilität durch die Mondiacult-Erklärung verstärkt. Diese Erklärung, verabschiedet von 150 Staaten auf der MONDIACULT 2022, einer internationalen Kulturminister*innen-Konferenz der UNESCO, zielt neben der Stärkung der ökonomischen und sozialen Rechte von Kulturakteur*innen (inkl. der Stärkung von Urheber*innenrechten) auch auf die Förderung der Mobilität von Kulturakteur*innen ab.

Trotz dieser Befürwortungen ist der Zugang zu transnationaler Mobilität weiterhin eine enorme Herausforderung,

insbesondere für Künstler*innen und Kulturakteur*innen im Globalen Süden. Die seit langem bestehenden Problemfelder sind gut bekannt, zu ihnen zählen u.a. der Einfluss der sog. „Pass-Stärke“ auf die Mobilität, die Hürden, die sich aus Visa-Bestimmungen ergeben, sowie die Lücken, die sowohl im Finanzierungs- und Förderbereich als auch in

„Künstlerische Mobilität trägt selbstredend zur Entwicklung nachhaltiger Kultur- und Kreativsektoren weltweit und damit potentiell auch zu menschlicher, sozialer und ökonomischer Entwicklung bei.“

Hinblick auf den Zugang zu Informationen bestehen. Ebenso bekannt sind allgemeinere Faktoren, welche die künstlerische Mobilität beeinflussen, z.B. die vorherrschende Wahrnehmung von Migration als wirtschaftlich bedingt und zunehmend auch als Sicherheitsbedrohung, die sich in der heutigen konfliktgeladenen Welt noch verschärft hat.

Wie Mike van Graan und Sophia Sanan im 2015 erschienenen UNESCO-Kulturbericht „Re|Shaping Cultural

Policies“ eloquent darlegen, ist die Relevanz künstlerischer Mobilität dennoch ungebrochen. Künstlerische Mobilität trägt selbstredend zur Entwicklung nachhaltiger Kultur- und Kreativsektoren weltweit und damit potentiell auch zu menschlicher, sozialer und ökonomischer Entwicklung bei.

Die Bedeutung sicherer Räume („safe spaces“) für kreative Begegnungen und den Austausch von Ideen mit „dem Anderen“, die durch künstlerische Mobilität ermöglicht werden, war noch nie so offensichtlich wie in unserer derzeitigen polarisierten globalen Landschaft. Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, zusätzliche und gelegentlich übersehene Aspekte der künstlerischen Mobilität zu analysieren und proaktiv zu adressieren. Nur ein differenzierteres Verständnis der komplexen Zusammenhänge ermöglicht es uns, die Überwindung von Mobilitätshindernissen für Künstler*innen und Kulturakteur*innen umfassend anzugehen.

Beginnen wir mit der Finanzierung von Mobilität, die nach wie vor eine große Herausforderung darstellt. Hier ist es entscheidend, die bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten für künstlerische Mobilitäten genauer zu analysieren und zugrunde liegende Muster und Lücken zu erkennen. So bemerkte ein thailändischer Künstler treffend:

© Anupama Sekhar

Die Welt erforschen und das „Anderere“ erleben – künstlerische Mobilität bleibt der Schlüssel zur Erhaltung einer Welt der vielfältigen Ideen. Hier eine Skulptur im Gebäude des Forest of Wisdom in Paju Book City in der Republik Korea.

„Ich bin nicht in der Lage, 200 US-Dollar zu bekommen, um in die benachbarte Demokratische Volksrepublik Laos zu reisen, aber ich habe mindestens drei Unterstützungsmöglichkeiten für einen Austausch mit Europa.“ Diese Beobachtung unterstreicht die ungleiche Unterstützung für bestimmte Mobilitätsrouten, insbesondere für interkontinentale Mobilität im Globalen Süden. Auch die Süd-Süd-Verbindungen zwischen Afrika, Asien, dem Pazifik, Lateinamerika und der Karibik sind im Verhältnis deutlich unterfinanziert.

Diese Diskrepanz führt zu schwächeren Peer-Verbindungen innerhalb

des Globalen Südens und resultiert oft darin, dass sich Peers aus diesen Regionen auf Vernetzungsplattformen im Globalen Norden treffen. Eine weitere Folge ist die eingeschränkte Weitergabe und Verbreitung von bestehendem lokalem Wissen innerhalb des Globalen Südens. Dieses Problem zu überwinden und somit Süd-Süd-Mobilität und -Vernetzung voranzutreiben, war wichtiges Ziel der Pilotausgabe des Süd-Süd-Kunststipendiums 2022-2023, das ich für Living Arts International, eine Organisation, die Cambodian Living Arts und Mekong Cultural Hub verbindet, kuratiert habe.

Die erste Kohorte von Stipendi-

at*innen der Süd-Süd-Kunststipendien betonte, dass Kulturakteur*innen, die vorwiegend auf lokaler und regionaler Ebene tätig sind, sich möglicherweise nur zum Zweck des Ideenaustauschs und der Weitergabe von Wissen über informelle Peer-Netzwerke und Unterstützungssysteme treffen wollen. Ihr Ziel ist nicht unbedingt die Zusammenarbeit, die Ausweitung von Projekten oder deren Internationalisierung. Eine konsequente Mobilitätsunterstützung für solche Begegnungen ist für die Förderung eines nachhaltigen Kultur- und Kreativsektors im Süden von entscheidender Bedeutung.

Die Mobilitätsförderung für Süd-Süd-Beziehungen, z.B. zwischen Afrika und Asien, ist weiterhin unterfinanziert. Das Bild zeigt eine Wandaufschrift in Bandung, Indonesien, die an das 50-jährige Jubiläum der Asien-Afrika-Konferenz von 1965 erinnert.

Ein damit zusammenhängendes Thema ist die kritische Lücke in Bezug auf die Mobilitätsmöglichkeiten für Kulturarbeiter*innen (im Vergleich zu Künstler*innen) und insbesondere für diejenigen, die als Vermittler*innen in transnationalen kulturellen Beziehungen fungieren. Diese haben Erfahrung darin, Kunst- und Kulturakteur*innen im Globalen Süden zusammenzubringen und ihnen Möglichkeiten zu eröffnen. Als Multiplikator*innen spielen sie eine wichtige Rolle für die Förderung von Nord-Süd-Süd-Verbindungen: Sie ermöglichen den Austausch und die Verbreitung von lokalem Wissen und erleichtern die gegenseitige Inspiration zwischen bestehenden Netzwerken. Allerdings gibt es für diese Multiplikator*innen im Globalen Süden derzeit nur wenige Möglichkeiten, sich zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen, Allianzen zu bilden und Communities of Practice zu fördern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der wenig gefördert wird, aber zunehmend

an Aufmerksamkeit gewinnt, ist die Relevanz von innerstaatlicher Mobilität. Zwar wird die Bedeutung der internationalen Mobilität zu Recht betont, doch besteht ein ebenso großer Bedarf an Verbindungen und informellen Netz-

„Zwar wird die Bedeutung der internationalen Mobilität zu Recht betont, doch besteht ein ebenso großer Bedarf an Verbindungen und informellen Netzwerken im eigenen Land, insbesondere über künstlerische Disziplinen hinweg.“

werken im eigenen Land, insbesondere über künstlerische Disziplinen hinweg. Die Sicherstellung der Finanzierung von innerstaatlicher Mobilität und die Schaffung von Plattformen, Netzwerken und Communities of Practice für

einen regelmäßigen Austausch innerhalb lokaler Kunst- und Kulturszenen sind nach wie vor eine große Barriere. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Mobilitätsmöglichkeiten zu schaffen, die neben internationalen Bemühungen auch die Verbindungen auf lokaler, nationaler und subnationaler Ebene stärken.

Wenn über Finanzierungsmodelle für künstlerische Mobilität nachgedacht wird, ist es wichtig, einer Ausgewogenheit zwischen verschiedenen Formen von Mobilität Rechnung zu tragen. Dazu gehören Mobilitätsprogramme, die es den Teilnehmer*innen ermöglichen, ihr eigenes Ziel zu wählen und den Zweck ihrer Mobilität zu definieren. Ebenso muss ein Gleichgewicht zwischen ergebnisorientierten und prozessorientierten Mobilitätsangeboten gefunden werden. So ist es beispielsweise wichtig, Formen der Mobilität zu unterstützen, die darauf abzielen, Kontakte zu knüpfen, Inspirationen zu sammeln oder informelle kreative Begegnungen, insbesondere mit Peer-Gruppen, zu ermöglichen. Dies alles erfordert Gespräche mit Geldgeber*innen über die Bedeutung prozessorientierter Mobilitätsmodelle. Fördergebende legen den Schwerpunkt häufig auf greifbare Ergebnisse, die sich beispielsweise in Form von Konferenzteilnahmen, neuen Marktzugängen und im Zugang zu Ausbildungen, Residenzen oder Kooperationen leichter nachweisen lassen. Bei prozessgesteuerten Mobilitätsmodellen kann dies schwieriger sein. Daher ist der Dialog mit den Geldgeber*innen entscheidend, um etwaige Herausforderungen bei der Einführung solcher Modelle zu adressieren. Ein möglicher Ansatz ist eine langfristige Wirkungsanalyse, um die nachhaltigen Auswirkungen prozessorientierter Mobilitätsangebote im Laufe der Zeit zu messen.

Eine weitere Herausforderung bei der Mobilitätsfinanzierung besteht darin, dass damit verbundene Kosten von den Geldgeber*innen und einladenden Organisationen nur unzureichend verstanden und abgedeckt werden.

Während Flug- und Visagebühren, die an die Botschaften zu entrichten sind, in der Regel berücksichtigt werden, werden häufig Kosten übersehen, wie z. B. Dienstleistungsgebühren von Drittanbieter*innen (die zunehmend von den Botschaften mit der Bearbeitung beauftragt werden) für die Bearbeitung von Visumsanträgen und die Kosten für die Beschaffung von Belegen wie Original-Bankauszügen und die verpflichtende Reiseversicherung. Darüber hinaus ist es im Falle einer Ablehnung

*„Eine weitere Herausforderung bei der Mobilitätsfinanzierung besteht darin, dass damit verbundene Kosten von den Geldgeber*innen und einladenden Organisationen nur unzureichend verstanden und abgedeckt werden.“*

des Visums wichtig, dass die Einladenden die nicht erstattungsfähigen Kosten für den Antrag übernehmen, anstatt die Kunst- und Kulturakteur*innen zu bestrafen, indem sie die Kosten auf sie abwälzen.

Neben der finanziellen Unterstützung ist es auch dringend geboten, den Mobilitätsprozess als solchen zu unterstützen und sich mit Aspekten auseinanderzusetzen, die über die reine Kostenabdeckung hinausgehen. Zwei kritische Bereiche stechen dabei hervor, nämlich erstens Beratung im Falle einer Ablehnung des Visums und zweitens die Gewährleistung von lokaler Anbindung vor Ort. In Situationen, in denen ein Visum abgelehnt wird, herrscht oft eine resignative Haltung des „da ist nichts zu machen“. Es ist wichtig, dem das Bewusstsein entgegenzusetzen, dass ein Einspruch in vielen Fällen eine erfolgsversprechende Möglichkeit ist, und die Kunst- und Kulturakteur*innen bei diesem Prozess zu unterstützen.

Die Ermöglichung lokaler Erfahrungen für die Kulturakteur*innen vor Ort sollte als integraler Bestandteil von Mobilitätsmaßnahmen angesehen werden. Dies wiederum erfordert Schnittstellenorganisationen mit lokalem Wissen, Erfahrung im Aufbau von Netzwerken und die Fähigkeit, den transkulturellen Dialog und das Vertrauen zu fördern. Nicht alle Mobilitätsfördernden können diese Rolle erfüllen – oft sind es lokale oder regionale Kunstorganisationen und -netzwerke, die über dieses Fachwissen verfügen. Lokale Schnittstellenorganisationen sollten daher als aktive Partner*innen in Mobilitätsprogramme einbezogen werden, die Sachleistungen beisteuern, auch wenn sie keinen direkten finanziellen Beitrag leisten. Dieser kooperative Ansatz, der Fördernde und Schnittstellenorganisationen miteinander verbindet, würde einen ganzheitlicheren Ansatz für die künstlerische Mobilität gewährleisten.

Abschließend lässt sich sagen, dass die verschiedenen Aspekte und Facetten der (künstlerischen) Mobilität eingehender untersucht werden müssen, um nicht nur auf die Finanzierung der reinen Reisetätigkeiten zu fokussieren. In diesem Zusammenhang ist es auch nötig, es den Teilnehmer*innen zu ermöglichen, ihre eigenen Mobilitätserfahrungen aktiv zu gestalten, den Zugang zu lokalem Wissen und Netzwerken vor Ort zu gewährleisten und die Verbreitung von lokalem Wissen zu unterstützen. Solche Bemühungen werden insgesamt dazu beitragen, eine gerechtere Landschaft für die künstlerische Mobilität zu schaffen, insbesondere für Kulturakteur*innen im Globalen Süden.

© PAMS

ANUPAMA SEKHAR ist Kulturmanagerin und Expertin für transnationale kulturelle Beziehungen. Sie ist Vorstandsmitglied von ArtsEquator and Res Artis - Worldwide Network of Arts Residencies, einem globalen Netzwerk von Anbieter*innen von Residencies mit über 600 Mitgliedern in 80 Ländern. Außerdem ist sie Mitglied des Forschungsbeirats des deutschen Instituts für Auslandsbeziehungen. Seit 2015 ist sie Mitglied der UNESCO-Expert*innengruppe für das Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen und derzeit Mitglied des Auswahlkomitees des Internationalen Fonds für kulturelle Vielfalt der UNESCO. Von 2014 bis 2021 war sie Direktorin für Kultur bei der Asia-Europe Foundation.

BILDUNG

Mit der Verabschiedung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung hat die internationale Staatengemeinschaft die zentrale Rolle der Bildung für die Umsetzung der darin enthaltenen 17 Nachhaltigkeitsziele hervorgehoben. Bildung ist der Schlüssel, um nachhaltige Lebensweisen weltweit in den Bildungssystemen zu verankern und die Umsetzung der 17 SDGs voranzutreiben. Die UNESCO hat als einzige Sonderorganisation der Vereinten Nationen das Mandat, alle Aspekte der Bildung abzudecken, und ist federführend in der weltweiten Umsetzung der Bildungsziele.

Die Reaktion auf neue und anhaltende Herausforderungen und Bedrohungen der Menschenrechte und der internationalen Verständigung erfordert neue Bildungsansätze.

Vor diesem Hintergrund wurde 2022/23 in einem zweijährigen Prozess die Empfehlung von 1974, die *Recommendation concerning education for international understanding, co-operation and peace and education relating to human rights and fundamental freedoms* überarbeitet. Die Empfehlung von 1974 war bei ihrer Verabschiedung das erste internationale Dokument, das die Rolle der Bildung bei der Förderung von Frieden, internationaler Verständigung, Menschenrechten und Grundfreiheiten zusammenfasste und zum Ausdruck brachte. Heute verfügt die internationale Gemeinschaft über eine Reihe solider Vereinbarungen und Rahmenwerke zur Förderung von Frieden und Gewaltlosigkeit.

Die Überarbeitung der Empfehlung von 1974 wurde durch die Ergebnisse des *Transformative Education Summit* und den Bericht *Futures of Education* inspiriert, der die Notwendigkeit einer relevanteren und zukunftsorientierten Vision für Lehren, Lernen und Innovation hervorhob. Die wichtigsten Punkte der überarbeiteten Empfehlung sind: neues Verständnis von Frieden, Klimawandel und ökologischer Nachhaltigkeit, Gleichstellung der Geschlechter, Global Citizenship Education, Medien- und Informationskompetenz, Lebenslanges Lernen, non-formale und informelle Bildung. Durch

die Verflechtung dieser Themen bietet die Empfehlung einen ganzheitlichen Ansatz für die Bildung und bündelt die Bemühungen über Sektoren und Fachgebiete hinweg, um gemeinsame Herausforderungen anzugehen und positive Veränderungen voranzutreiben.

Bildungsagenda – No one shall be left behind

Die Verwirklichung von SDG 4 spielt eine zentrale Rolle beim Aufbau nachhaltiger, inklusiver und widerstandsfähiger Gesellschaften. Obwohl Bildung in der Agenda 2030 am deutlichsten als eigenständiges Ziel (SDG 4) formuliert ist, ist sie auch eng mit allen anderen SDGs und der Agenda 2030 insgesamt verknüpft. Es gibt eine Reihe bildungsbezogener Zielvorgaben und Indikatoren in anderen SDGs, darunter Gesundheit und Wohlbefinden (Zielvorgabe 3.7), Gleichstellung der Geschlechter (Zielvorgabe 5.6), menschenwürdige Arbeit (Zielvorgabe 8.6), verantwortungsbewusster Konsum und Wachstum (Zielvorgabe 12.8) und Eindämmung des Klimawandels (Zielvorgabe 13.3).

Bei der Verwirklichung von SDG 4 wurden Fortschritte erzielt: Es gibt neue Wissenshorizonte, neue Herausforderungen und neue Möglichkeiten für die Bereitstellung einer hochwertigen Bildung und des lebenslangen Lernens für alle. Bildungssettings verändern sich auch durch neue Technologien und Qualifikationsanforderungen, Klimawandel sowie wirtschaftliche Schocks und gewaltvolle Konflikte. Dadurch bleiben viele Hindernisse für den chancengerechten Zugang zur Bildung bestehen und das Monitoring der Fortschritte stellt weiterhin eine Herausforderung dar. Da Bildung nicht nur ein integraler Bestandteil, sondern auch ein Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung ist, muss sie in die nationalen Entwicklungspläne und Strategien zur Erreichung aller SDGs einbezogen werden.

SDG 4: Bildungsziele

Bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sicherstellen sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen fördern.

4.1. Bis 2030 allen Mädchen und Buben den Abschluss einer kostenlosen, chancengerechten und hochwertigen Primar- und Sekundarschulbildung ermöglichen, die zu relevanten und effektiven Lernergebnissen führt.

4.2. Bis 2030 allen Mädchen und Buben den Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung sichern, die ihnen einen erfolgreichen Übergang in die Schule ermöglichen.

4.3. Bis 2030 allen Frauen und Männern einen gleichberechtigten und leistbaren Zugang zu hochwertiger beruflicher und akademischer Bildung ermöglichen.

4.4. Bis 2030 sicherstellen, dass eine deutlich höhere Anzahl an Jugendlichen und Erwachsenen die für eine Beschäftigung oder Selbstständigkeit relevanten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwirbt.

4.5. Bis 2030 Benachteiligungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit auf allen Bildungsstufen beseitigen und allen Menschen gleichberechtigten Zugang zu allen Bildungsstufen sichern, einschließlich Menschen mit Behinderung, indigenen Völkern und benachteiligten Kindern.

4.6. Bis 2030 den Erwerb ausreichender Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten für alle Jugendlichen und für einen erheblichen Anteil der Erwachsenen sicherstellen.

4.7. Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die für nachhaltige Entwicklung notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, u.a. durch Bildung für nachhaltige Entwicklung, für nachhaltige Lebensweise, für Menschenrechte, für Gleichberechtigung der Geschlechter, durch Förderung einer Kultur des Friedens und der Gewaltfreiheit, durch Global Citizenship Education und Wertschätzung kultureller Vielfalt und durch den Beitrag der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2022/2023

In der nationalen Umsetzung der internationalen Bildungsprogramme hat die Österreichische UNESCO-Kommission eine unterstützende und beratende Funktion für unterschiedliche Akteur*innen. Dabei orientiert sie sich an den jeweils aktuellen Arbeitsschwerpunkten der UNESCO und insbesondere an der globalen Bildungsagenda 2030.

CONFITEA VII

Mit der Verabschiedung des „Aktionsrahmens von Marrakesch“ auf der siebten Internationalen Konferenz für Erwachsenenbildung am 17. Juni 2022 verpflichteten sich Vertreter*innen aus über 140 Ländern, die Vision eines Rechts auf lebenslanges Lernen in die Tat umzusetzen. Sie ver-

pflichteten sich, die Lernbeteiligung von Erwachsenen deutlich zu erhöhen, und erkannten die Notwendigkeit höherer finanzieller Investitionen in die Erwachsenenbildung an.

World Conference on Early Childhood Care and Education (WCECCE) in Tashkent

Auf der UNESCO-Konferenz zur frühkindlichen Betreuung und Bildung, die vom 14. bis 16. November 2022 in Tashkent (Usbekistan) stattfand, verpflichteten sich die Länder, mindestens 10% der gesamten Bildungsausgaben in die Vorschulbildung zu investieren und sicherzustellen, dass die Gehälter und Arbeitsbedingungen des Vorschulpersonals mindestens denen der Grundschullehrer*innen entsprechen. Sie bekräftigten auch die Verpflichtung, in Einklang mit SDG 4, mindestens ein Jahr kostenlose Vorschulbildung für alle Kinder zu gewährleisten. Die „Tashkent Declaration“ bekräftigt das Recht aller Kinder auf Vorschulbildung und fordert nicht nur ein Jahr kostenlose Vorschulbildung für alle Kinder, sondern

auch ein verstärktes Augenmerk auf Umweltbildung, um bereits in den ersten Lebensjahren Bewusstsein für den Klimawandel und die nachhaltige Entwicklung zu schaffen.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

Bildung und SDGs Bildung spielt eine zentrale Rolle für die erfolgreiche Umsetzung aller 17 Entwicklungsziele und steht daher im Mittelpunkt der Agenda 2030. Ihr ist ein eigenständiges Ziel gewidmet, SDG 4, das lautet: „Bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sicherstellen sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen fördern.“

Präsentation des UNESCO-Weltbildungsberichts 2021/22 und 2023 in Österreich

Seit Verabschiedung der Agenda 2030 durch die Vereinten Nationen 2015 zeigt der UNESCO-Weltbildungsbericht (*UNESCO Global Education Monitoring Report, GEM-Report*) die weltweiten Fortschritte und Entwicklungen der internationalen Bildungspolitik in den einzelnen Ländern bei der Erreichung von SDG 4 auf – die Umsetzung der Bildungsagenda 2030 wird dadurch dokumentiert und analysiert und Empfehlungen zur besseren Umsetzung der Agenda werden formuliert.

GEM-Report 2021/22: Non-state actors in education: Who chooses? Who loses?

Der Bericht 2021/22 mit dem Titel *Non-state actors in education: Who chooses? Who loses?* wurde im Dezember 2021 international vorgestellt. Die österreichische Präsentation des Berichts fand im Jänner 2022 virtuell in Kooperation mit der Österreichischen Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE) statt. Nach der Präsentation der zentralen Erkenntnisse und Empfehlungen des Berichtes durch Manos Antoninis, Direktor des GEM-Reports, folgten Überlegungen zur Bedeutung des Berichtes für den Globalen Süden durch Maria Ron Balsera, Koordinatorin der Allianz für Steuern und Bildung, sowie eine Podiumsdiskussion, in der der Bericht in Bezug auf die österreichische Bildungslandschaft diskutiert wurde. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Erwachsenenbildung. Es diskutierten Doris Wagner (BMBWF), Gerhard Bisovsky (Generalsekretär des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen), Christian

Friesl (Leiter des Bereichs Bildung & Gesellschaft, Industriellenvereinigung) und Lorenz Lassnigg (Senior Researcher am IHS-Institut für Höhere Studien).

GEM-Report 2023: Technology in education: A tool on whose terms?

Im Juli 2023 wurde der Weltbildungsbericht *Technology in education: A tool on whose terms?* international präsentiert. Der Bericht legt den Schwerpunkt auf die Auseinandersetzung mit Bildungstechnologien und deren Einfluss auf Bildungssysteme und -institutionen. Die nationale Präsentation fand im November 2023 in Kooperation mit der Österreichischen Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE) statt. Francesca Endrizzi, Researcher des GEM-Report-Teams, präsentierte die wichtigsten Ergebnisse des Berichts und wies besonders auf die Herausforderungen, die neue Technologien mit sich bringen, hin. Auf ihre Keynote folgte Nafisa Baboo, Direktorin für Inklusive Bildung bei Licht für die Welt, die im hybriden Format Einblicke in die inklusive Bildungsarbeit und insbesondere den Nutzen von Bildungstechnologien in der Region Sub-Sahara Afrika gab. Im Anschluss gab es die Gelegenheit, in Form von Workshops mit Expert*innen aus den Bereichen Bildung, Bildungstechnologien, Künstliche Intelligenz, Inklusive Bildung und Informationstechnologie in Austausch zu treten.

Fachbeirat „Transformative Bildung/Global Citizenship Education“

Der im März 2017 an der ÖUK ins Leben gerufene Fachbeirat „Transformative Bildung/Global Citizenship Education“ widmet sich dem Monitoring und der Begleitung der nationalen Umsetzung von SDG 4, im speziellen SDG 4.7, auf Expert*innenebene. 2020 wurde eine Arbeitsgruppe aus Expert*innen des Fachbeirats und externen Personen gegründet, die sich mit diversen Zugängen Transformativer Bildung – insbesondere mit ihren prominentesten Begriffen Global Citizenship Education und Bildung für Nachhaltige Entwicklung – auseinandersetzte. In einer 2023 erschienenen Publikation mit dem Titel „Transformative Bildung, Global Citizenship Education und Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Eine Erkundung“ legte der Fachbeirat Vorschläge zur Präzisierung dieser Begriffe vor und zeigte

Verbindungslinien zwischen ihnen auf. Darüber hinaus wurden darin sowohl der bildungspolitische wie auch der gesamtpolitische Kontext, vor deren Hintergrund sich die gegenwärtige Diskussion mit diesen und um diese Konzepte abspielt, diskutiert.

Kulturelle Bildung

In einem Video für Jugendliche zeigt die Österreichische UNESCO-Kommission, was das Recht auf kulturelle Teilhabe bedeutet. Das Video gibt einen ersten Einblick in die unterschiedlichen Aspekte des Rechts auf kulturelle Teilhabe.

Dabei stehen das breite Kulturverständnis, Chancengleichheit sowie das Urheber*innenrecht im Fokus. Anhand von Beispielen werden kulturelle Rechte für eine junge Zielgruppe greifbar gemacht.

Youth Representatives der Österreichischen UNESCO-Kommission

Die UNESCO hat sich die Förderung von Jugendpartizipation zum Ziel gesetzt. Um der Stimme junger Menschen mehr Gehör zu verschaffen und die Anliegen der UNESCO an Jugendliche und junge Erwachsene in Österreich zu vermitteln, etablierte die Österreichische UNESCO-Kommission im Jahr 2019 die auf jeweils zwei Jahre ausgelegte Position der Youth Representatives. Aktuell üben Dominic Ellwardt

und Cäcilia Regner das Ehrenamt aus. Sie vertreten die Jugendpositionen nach außen und setzen gemeinsam mit der Österreichischen UNESCO-Kommission und unterstützt durch den Jugendfachbeirat der Österreichischen UNESCO-Kommission Aktivitäten für junge Menschen um.

„Turning Point“: Bildung für die SDGs

„Turning Point: Youth for Sustainable Development“ ist eine jährliche Veranstaltungsreihe der Youth Representatives der Österreichischen UNESCO-Kommission, die gemeinsam mit wechselnden Partnerorganisationen umgesetzt wird. Die Reihe bringt junge Menschen zusammen, um über einige der drängendsten Fragen unserer Zeit ins Gespräch zu kommen und sich in interaktiven Workshops über komplexe Zusammenhänge und Lösungsansätze auszutauschen.

Im Februar 2022 fand die Veranstaltung mit über 100 Jugendlichen zum Thema „Fast Fashion – Kleiner Preis, großer Schaden“ online statt. Im Rahmen von Workshops wurden den Teilnehmer*innen die Bedeutung von Fast Fashion und die Implikationen von nicht-nachhaltigen Kleidungsstücken in der gesamten Wertschöpfungskette nähergebracht. Die vierte Veranstaltung der Reihe im April 2023 war dem Thema „mentale Gesundheit“ gewidmet. Unter dem Titel „Reine Kopfsache? Psychische Gesundheit in Krisenzeiten“ kamen über 50 Teilnehmer*innen zwischen 15 und 19 Jahren im Kulturhaus Ankerbrotfabrik in Wien zusammen. Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit den Organisationen „Psychologists 4 Future“, „Beratungsstelle Courage“, „Fremde werden Freunde“ und „Mind the Mind Austria“ umgesetzt. Die Keynote hielt Carina Reithmaier, Mitinitiatorin des Mental-Health-Jugendvolksbegehrens.

UNESCO-Jugendforum 2023

Wie gehen wir mit den negativen Effekten des menschengemachten Klimawandels um? Was können wir tun, um angesichts der Folgen des Klimawandels eine gerechte Lösung und Zukunft für alle zu schaffen? Vom 14. bis 15. November 2023 beschäftigten sich über 170 junge Menschen im Rahmen des 13. UNESCO Youth Forum mit diesen Fragen, um am Ende ihre Empfehlungen der Generalversammlung der UNESCO zu präsentieren. ÖUK-Youth-Representative Dominic Ellwardt hat am Jugendforum in Paris teilgenommen.

Das Format findet alle zwei Jahre mit wechselnden Schwerpunkten statt, diesmal: „The Social Impact of Climate Change and the Need to Achieve an Equitable Climate Transition“.

„Dialog ist essenziell“ Transformative Bildung am Beispiel des Buchs „Wundersames Welterbe“

Kommentar von
LUKAS WIESELBERG

Lesen ist eine wichtige Basiskompetenz. Die PISA-Studie der OECD definiert Lesen als grundlegend, um in persönlicher und beruflicher Hinsicht ein befriedigendes Leben führen und am gesellschaftlichen Leben aktiv teilnehmen zu können. Auch wenn die Studien der OECD vielfach kritisch betrachtet werden: Ihre Ergebnisse geben im Ländervergleich zumindest gute Hinweise für den Grad von Bildungsgerechtigkeit und Inklusion. Im Lesen etwa lagen die österreichischen Jugendlichen laut PISA-Studie 2018 und 2022 im OECD-Schnitt.

Bis 2030 eine ausreichende Lesefähigkeit „für alle Jugendlichen und für einen erheblichen Anteil der

Erwachsenen“ herzustellen, ist ein wichtiges Unterziel (SDG-Ziel 4.6) der Globalen Nachhaltigkeitsagenda, die 2015 verabschiedet wurde. Ihr Hauptziel: allen Menschen bis 2030 eine inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen sicherzustellen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam zu adressieren, war auch ein zentraler Aspekt, der 2022 zur Produktion des Buchs „Wundersames Welterbe“ führte – im Sinne von transformativer Bildung. Der Verfasser dieser Zeilen hat an diesem Buch als Autor mitgewirkt – und bekennt, anfangs Bedenken gehabt zu haben. Am Inhalt des Buchs lag das nicht. Denn die zwölf Welterbestätten von Salzburg bis zum Donaulimes (westlicher Abschnitt) sprechen

in gewisser Weise für sich selbst – für ihre Einzigartigkeit auf globaler Skala. Die Bedenken betrafen eher die Form: ein Buch zu schreiben, das gleichermaßen Kinder und Erwachsene anspricht und das für beide ein Wissen bereitstellt, das im besten Fall zu nachhaltigen Veränderungen beiträgt. Heißt konkret: das durch seine Illustrationen und Texte glaubwürdig darstellt, warum diese Stätten nachhaltig geschützt werden sollten. Würde es gelingen, einen Beitrag zu transformativem Lernen zu leisten? Und wo würde das Buch dann schließlich in der Buchhandlung stehen – in der Erwachsenen- oder in der Kinderabteilung?

Ersteres müssen die Leser*innen des Buchs selbst beantworten. Die zweiten Bedenken waren aber unnötig. Real stand und steht das „Wundersame

Welterbe“ in den Kinderabteilungen vieler Buchläden in ganz Österreich – doch passen würde es in eine Reihe von Abteilungen, meint Gerhild Bachmann, Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin an der Universität Graz. „Das Buch spricht eigentlich alle an – Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Es könnte in der Abteilung für Umweltbildung stehen genauso wie in jener für Nachhaltigkeit, Geografie oder Österreich“, so Bachmann, die auch Mitglied des Fachbeirats „Transformative Bildung/Global Citizenship Education“ der Österreichischen UNESCO-Kommission ist. Sie hält die pädagogische Intention des Buchs, wonach Kinder und Erwachsene in

„Das Buch spricht eigentlich alle an – Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Es könnte in der Abteilung für Umweltbildung stehen genauso wie in jener für Nachhaltigkeit, Geografie oder Österreich.“

einen Dialog treten sollen und im besten Fall voneinander lernen können, für gelungen – und „in Sachen Welterbe für einzigartig“. Möglich gemacht wurde dies durch die redaktionelle Entscheidung, zwei Textsorten zu verwenden: Grundlagentexte, die den Hintergrund der jeweiligen Welterbestätten beleuchten und sich eher an Erwachsene wenden, und kürzere Texte, die sich zusammen mit den Illustrationen eher an Kinder richten und zusätzliche, zum Teil kuriose Zusatzinfos liefern.

„Dialog ist in allen Bereichen essenziell“, sagt Bachmann. „Das Buch schafft es, Kindern und Erwachsenen die Wichtigkeit des Welterbes zu vermitteln. Kinder können darin experimentieren, und das löst eine starke Motivation aus. Sie können sich mit ihren Eltern oder Mitschüler*innen austauschen, und so kann ein selbständiges und kritisches Denken angebahnt werden“, ergänzt die Erziehungswissenschaftlerin unter

Verweis auf das SDG4-Ziel einer hochwertigen Bildung für alle. Aus ihrer Sicht besonders erwähnenswert: der Aspekt der MINT-Fächer im „Wundersamen Welterbe“, etwa bei der Semmering-Eisenbahn. Es war eine technische Ausnahmeleistung, Mitte des 19. Jahrhunderts den 900 Meter hohen Semmering für die Eisenbahn überwindbar zu machen – und bis heute ein sehr anschauliches Beispiel, um 10- bis 14-Jährigen die Wichtigkeit von Fächern wie Mathematik, Informationstechnologie, Naturwissenschaft und Technik näherzubringen.

Für die Vermittlung von diesem und anderem Wissen seien Bücher nach wie vor grundlegend, betont die Erziehungswissenschaftlerin. Auch wenn Kinder immer früher mit digitalen Medien in Kontakt kommen und dies zum Teil neue Herausforderungen für die gesamte Pädagogik bringt, favorisiert sie das Buchformat. „Die Wichtigkeit von Büchern für den Erwerb von Grundkompetenzen ist durch zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt. Ohne Bücher können wir nicht leben, das sage ich nach wie vor.“ Dass das Buch „Wundersames Welterbe“ mit einer Startauflage von 1.500 Exemplaren bereits nach drei Monaten nachgedruckt werden musste, spreche sowohl für das Format Buch als auch für den konkreten Inhalt.

Und was ist mit jener – wachsenden – Menge an Menschen gleichgültig welchen Alters, die durch Bücher nicht mehr erreicht werden können, weil sie ihre Zeit fast ausschließlich im digitalen Raum verbringen? Vielleicht könnte man die Inhalte von „Wundersames Welterbe“ ja auch auf diesen ausdehnen, spekuliert Bachmann. Die Illustrationen und Texte zu den zwölf Welterbestätten würden sich durchaus dafür anbieten, in Formate wie Comic, YouTube oder Tiktok „übersetzt“ zu werden. Dies sei letztlich eine Frage der Ressourcen. „Aktuell gefällt mir das Buch so, wie es ist. Es ist ihm wirklich gelungen, die Welterbestätten in Österreich publik zu machen“, so Bachmann.

Das „Wundersame Welterbe“ sei durchaus auch als Beispiel transformativer Bildung zu sehen. „Denn es schärft historisches Bewusstsein, ist aufklärend und kann dazu beitragen, Einstellungen

„Das Buch schafft es, Kindern und Erwachsenen die Wichtigkeit des Welterbes zu vermitteln. Kinder können darin experimentieren, und das löst eine starke Motivation aus.“

und Meinungen zu ändern. Das Buch vermittelt Wissen, das für kommende Generationen bewahrt werden soll, und enthält somit Perspektiven nachhaltiger Entwicklung.“

Herausgeberin:

Österreichische UNESCO-Kommission

Autor*innen:

Lukas Wieselberg, Stephanie Godec

Illustrator*innen:

Nina Capitao, Karin Weinhandl, Hannelore

Greinecker-Morocutti, Valerie Tiefenbacher,

Eva Pils, Teresa Walentich, Laura Feller,

Barbara Tunkowitsch, Katja Hasenöhr,

Tobias Gossow, Julia Stern, Simon Goritschnig

Verlag: Falter Verlag, 2022

80 Seiten

Erhältlich über:

<https://shop.falter.at/wundersames-welterbe.html>

© Joseph Schimmer

LUKAS WIESELBERG ist Leiter von science.ORF.at und Wissenschaftsredakteur bei Ö1. Er hat Philosophie studiert und an mehreren Universitäten und Fachhochschulen Wissenschaftsjournalismus unterrichtet. Er ist Autor mehrerer Fachbücher und Mitglied des Fachbeirates des Magazins erwachsenenbildung.at.

UNESCO-SCHULEN IN ÖSTERREICH

„learning to know, learning to do, learning to be,
learning to live together“

UNESCO-Schulen bilden ein weltweites Netzwerk von über 12.000 Bildungseinrichtungen in 182 Staaten. Seit 2023 sind 109 österreichische UNESCO-Schulen Teil dieses internationalen Netzwerks und tragen zur Wahrung des Friedens und der Sicherheit bei, indem jungen Menschen möglichst früh Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und Kulturen nahegebracht werden.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2022/2023

2022: „Inklusiv* Zukunft“

2022 trafen sich die Vertreter*innen der österreichischen Schulen an der HLW Horn, Niederösterreich. Der inhaltliche Fokus der Tagung mit dem Titel „Inklusiv* Zukunft“ lag auf der Problematik, wie Menschen auf Grund ihres Geschlechts bzw. ihrer geschlechtlichen Orientierung, ihrer Herkunft, Sprache, Religion, Nationalität, wirtschaftlichen Lage oder Fähigkeit von Bildung ausgeschlossen werden. In einem Eröffnungsvortrag sprach Johanna Mang („Licht für die Welt“) zum Thema „Flucht und Behinderung“ und gab anhand von Beispielen praktische Einblicke in die Arbeit von „Licht für die Welt“. Außerdem widmeten sich drei interdisziplinäre Workshops den Themen:

- Vulnerabilität(en) während der Pandemie in der Schule (Team des Zentrums für Lehrer*innenbildung: Arbeitsbereich Inklusive Pädagogik, Universität Wien)
- Antimuslimischer Rassismus exposed (Dokustelle – Laura Topütt)
- LGBTQIA* – willkommen heißen oder diskriminiert? Gendersensible Pädagogik mit Fokus auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt (Efeu – Claudia Schneider)

2023: „70 Jahre UNESCO-Schulen – Leaving no one behind“

Zum 70-jährigen Jubiläum der Österreichischen UNESCO-Schulen lud die Österreichische UNESCO-Kommission nach Linz ein. Der thematische Schwerpunkt orientierte sich am *UNESCO-Global Education Monitoring Report*, der das Thema „Technologie und Bildung“ beleuchtet. Eröffnet wurde die Tagung durch einen Vortrag von Rania Wazir zu positiven wie negativen Implikationen von Künstlicher Intelligenz. Neben der Festlegung gemeinsamer Projekte für das kommende Jahr wurde die Tagung durch drei Workshops abgerundet:

- Shifting Realities – Rassismuskritische Kompetenzen in KI und Medien (Rilwan Mogaji & Vanessa Spanbauer – AEWTASS)
- Digitale Menschenrechte (Lisa Seidl – Juristin im Bereich Grund- und Menschenrechte)
- Künstliche Intelligenz – Ein Thema für den Unterricht! (Martin Kandlhofer – Österreichische Computergesellschaft)

SDG-Workshops

Seit 2021 bietet die Österreichische UNESCO-Kommission den österreichischen UNESCO-Schulen Workshops zu den 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung an. Die Inhalte sind breit gefächert und lassen sich in unterschiedliche Unterrichtsfächer integrieren. Kooperationspartner*innen für diese Workshops sind unter anderem das Zentrum zur Förderung der Menschenrechte in Gemeinden und Regionen in Graz, der Human Rights Space Wien, die Österreichische Forschungsförderung für Internationale Entwicklung (ÖFSE), die Arbeiterkammer, AEWTASS, die Dokustelle, die Österreichische Akademie der Wissenschaften, die Österreichische Computergesellschaft, das Mauthausen Komitee Österreich uvm.

Zeitschrift FORUM

Die jährlich erscheinende Zeitschrift FORUM zeigt die große Vielfalt, Kreativität und das Engagement, mit denen die österreichischen UNESCO-Schulen die Leitideen der UNESCO und die jeweiligen Jahresthemen umsetzen.

2022: „Inklusiv* Zukunft“

Das 34. Heft des FORUM trägt den Titel „Inklusiv* Zukunft“. In 52 Beiträgen wird aufgezeigt, wie sich Schüler*innen, Lehrpersonen, aber auch ganze Schulgemeinschaften mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen. Die Spannweite reichte von der aktiven Teilnahme von Schüler*innen bei den Special Olympics über die Auseinandersetzung mit der Technologisierung des Unterrichts bis hin zur Gründung einer ARGE Diversität, die an ihrer Schule All-Gender-Toiletten einführt, kostenlose Hygieneartikel anbietet und einen interreligiösen Kalender erstellte.

2023: „70 Jahre UNESCO-Schulen – leaving no one behind“

Die Jubiläumsausgabe des FORUM, Heft 35, widmet sich den Beweggründen der 109 UNESCO-Schulen, Teil des internationalen *UNESCO Associated Schools Network* zu sein. Schulen wurden eingeladen darzulegen, welche Veränderungen seit der Aufnahme in das Netzwerk, unter anderem in Bezug auf den Whole-School-Approach, ihre Bildungsinstitution prägten, welche Herausforderungen dadurch auch entstanden sind und welche Projekte vor allem in Bezug auf Global Citizenship Education und Bildung für Nachhaltige Entwicklung umgesetzt wurden.

Kulturelle Bildung

Seit 2021 arbeiten der Fachbereich Bildung und der Fachbereich Immaterielles Kulturerbe (IKE) an der nationalen Umsetzung des UNESCO-EU-Projekts *Teaching and Learning with Living Heritage*. Nach dem Aufbau eines Netzwerks von Träger*innen des Immateriellen Kulturerbes und Lehrpersonen der UNESCO-Schulen konnten anhand eines *Calls for Application* fünf Projekte ausgewählt werden, die zu einem Fortbildungsworkshop mit Expert*innen im Bereich Bildung und IKE (Vanessa Achilles und Tamara Nolić Đjerić) eingeladen wurden. Ziel war es, mithilfe von Facilitators kreative Wege zu finden, IKE in den Unterricht zu integrieren und das Lehren und Lernen mit und über Immaterielles Kulturerbe zu forcieren, wobei der transdisziplinäre Aspekt von besonderer Wichtigkeit war.

2023 wurden die entwickelten Projekte erstmals in den schulischen Alltag integriert und durch Expert*innen begleitet. Am Ende des Schuljahres wurde nicht nur statistisch erhoben, wie viele junge Menschen mit den unterschiedlichen Projekten erreicht werden konnten, sondern alle Erfahrungen von Träger*innen, Lehrpersonen und Schüler*innen wurden mittels Feedbackbögen gesammelt, evaluiert und ausgewertet. Ziel ist die Publikation der Ergebnisse, die einerseits den Beitrag der Projekte zur Umsetzung der Agenda 2030 beleuchten, andererseits auch praktische und konkrete Hinweise geben wird, wie Kooperationen zwischen Träger*innen des Immateriellen Kulturerbes und Bildungsinstitutionen, vor allem im Bereich der formalen Bildung, forciert werden können.

Die Publikation „IMMATERIAL MATTERS | Immaterielles Kulturerbe in der pädagogischen Praxis“ erscheint voraussichtlich im Sommer 2024.

Posterwettbewerb 70 Jahre UNESCO-Schulen

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des *UNESCO-Associated School Network* schrieb die ÖUK einen nationalen Posterwettbewerb, zugänglich für alle UNESCO-Schulen, aus. Eingereicht werden konnte in drei Kategorien, in denen jeweils ein*e Gewinner*in durch eine Jury ausgewählt wurde:

- „Global Citizens für eine Nachhaltige Entwicklung“ –
Leonie Salcher und Johanna Kommetter vom BORG Hermagor
- „Technologie und Bildung“ –
Sophie Kovatchev vom GRG 12 Rosasgasse
- „Menschenrechte“ –
Türkan Muazzez Erman vom Gymnasium am Augarten

Auf den Rückseiten der Plakate wurden in Kooperation mit dem Human Rights Space, Safer Internet und Forum Umweltbildung die Themen so aufgearbeitet, dass sich junge Menschen via QR-Codes zu unterschiedlichen Themen informieren bzw. Aktivitäten ausführen können.

© Verbundmodell Praxismittelschule | BRG der PH Kärnten

UNESCO-SCHULEN

1953 von der UNESCO gegründet

Über 12.000 Bildungseinrichtungen in 182 Ländern

Österreich: Mitglied seit 1957, Schulen aller Schultypen in allen 9 Bundesländern

109 UNESCO-Schulen, 12 Schulen mit Anwärterstatus

Leitlinien: learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together.

Themen: Friedenserziehung und Menschenrechtsbildung, Global Citizenship Education, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Kulturelle Bildung, Sustainable Development Goals.

ÖUK-Rolle: Nationale Koordination zur Beratung, Projektinitiation, Information und Kooperation, jährlich dreitägige Jahrestagung, Zeitschrift „FORUM“, Website.

www.unesco.at/bildung/unesco-schulen/
Zentrale Informations-Website mit einer Liste aller österreichischen UNESCO-Schulen, aktuellen Veranstaltungen, Projekten und Ausschreibungen der Schulen.

WISSENSCHAFT

Die Wissenschaft ist ein Grundpfeiler einer modernen, aufgeklärten, demokratischen Gesellschaft. Sie ermöglicht es uns, die Welt zu verstehen, zu gestalten und zu verbessern. Wissenschaft befähigt uns, informierte Entscheidungen zu treffen, kreative Lösungen für die Probleme unserer Zeit zu finden und verantwortungsvoll zu handeln. Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, braucht die Wissenschaft Freiheit, um sich zu entfalten, Vielfalt, um sich zu bereichern, und Dialog, um sich zu verständigen. Wissenschaft ist somit per se ein internationales Vorhaben.

Kernanliegen der UNESCO Wissenschaftsprogramme ist daher, die wissenschaftliche Forschung im Spannungsfeld zwischen Wissenschaftsfreiheit und gesellschaftlicher Verantwortung weltweit zu stärken. Im Fokus stehen die globale Forschung zu den drängenden Menschheitsfragen und das Anliegen, Wissen für den Aufbau gerechter und inklusiver Gesellschaften zu nutzen.

UNESCO-WISSENSCHAFTS-PROGRAMME

Wissenschaft im Rahmen der globalen Nachhaltigkeitsziele

Die Wissenschaftsprogramme und wissenschaftsbezogenen völkerrechtlichen Instrumente der UNESCO fördern das Verständnis für aktuelle Herausforderungen und tragen dazu bei, die Ziele der UN-Agenda 2030 zu erreichen. Die Natur- und technischen Wissenschaften spielen hierbei eine ebenso wichtige Rolle wie die Sozial- und Geisteswissenschaften.

Im Bereich der Naturwissenschaften liegt der Fokus der UNESCO auf der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen, der Erhaltung der Artenvielfalt, der Förderung von Wissen zum Schutz von Fließgewässern, Ozeanen und Küsten sowie der Sicherung der Trinkwasserversorgung. Während die naturwissenschaftlichen Programme – darunter *Man and the Biosphere* (MAB), *Intergovernmental Hydrological Programme* (IHP) und *International Geoscience Programme* (IGCP) – sich der Erforschung und dem Schutz der Lebensumwelt des Menschen widmen, bieten die ethischen Leitlinien der UNESCO Orientierung in Bezug auf neue Technologien.

Besonderes Augenmerk gilt hierbei der Bioethik und ethischen Fragen der Künstlichen Intelligenz. So setzt die UNESCO-Empfehlung zur Ethik der Künstlichen Intelligenz aus dem Jahr 2021 wichtige Impulse für die ethische Ausgestaltung von KI-Governance-Systemen. Weitere Schwerpunkte der UNESCO liegen in der Förderung des freien Flusses von Ideen und des Zugangs zu Wissen durch Open Science – und im Bestreben, auf strukturelle Benachteiligungen von Frauen im Wissenschaftsbetrieb aufmerksam zu machen und Forscherinnen in ihrer Laufbahn zu unterstützen.

Das UNESCO-Lehrstuhlprogramm ist ein wichtiger Impulsgeber für den internationalen Austausch im Hochschulwesen und für Wissenschaft. Weltweit sind mehr als 950 UNESCO-Lehrstühle in allen Wissenschaftsdisziplinen tätig, zwölf davon an österreichischen Hochschulen.

© Geopark Karawanken

IGCP – INTERNATIONAL GEOSCIENCE PROGRAMME

1973 gegründet

Kern des Programms: weltweite wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Schwerpunkt auf Nord-Süd-Kooperation; aktuell Fokus auf angewandte Geowissenschaften, vor allem zur Bekämpfung von Naturkatastrophen wie Erdbeben, Erdbeben und Vulkanausbrüchen

2015 Gründung des UNESCO Global Geopark (UGGp)-Labels

161 UGGs weltweit, 3 davon in Österreich

In Österreich: Betreuung durch das Geo/Hydro-Sciences Nationalkomitee an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) im Rahmen des Earth System Sciences-Programms

ÖUK Rolle: gemeinsam mit der ÖAW zentrale Ansprechpartnerin der Geoparks

Nähere Informationen zum Programm:

MAB – MAN AND THE BIOSPHERE PROGRAMME/DER MENSCH UND DIE BIOSPHERE

Erstes zwischenstaatliches Umweltprogramm, das sich der **Mensch-Umwelt-Beziehung** und der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen widmet

Globales Netzwerk der UNESCO-Biosphärenparks – Modellregionen, die Naturschutz, Erhaltung der biologischen Diversität und Regionalentwicklung in Einklang bringen

4 Biosphärenparks in Österreich: Großes Walsertal, Wienerwald, Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge, Unteres Murtal

Umsetzung in Österreich durch das **MAB-Nationalkomitee**

ÖUK-Rolle: Informationsplattform für das Programm, Öffentlichkeitsarbeit

Nähere Informationen zum Programm:

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2022/2023

EuroMAB 2022

Vom 12. bis 16. September fand im Kärntner Teil des UNESCO-Biosphärenparks „Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge“ unter dem Titel „Tying cultures. Crossborder cooperation between societies and generations“ die Konferenz der UNESCO-EuroMAB-Regionalgruppe statt. Dabei befassten sich rund 150 Delegierte aus 27 Staaten in zwei Plenarveranstaltungen und 16 Workshops u.a. mit Fragen der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Parks und verschiedenen Stakeholdern und Institutionen. Die international renommierte Veranstaltung wurde vom Biosphärenpark-Management Nockberge, dem Österreichischen MAB (Man and the Biosphere)-Nationalkomitee und der Österreichischen UNESCO-Kommission organisiert und von der Kärntner Landesregierung sowie dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung unterstützt. Großes Anliegen der Organisator*innen war es, Menschen und Unternehmen aus der Region sowie den Austausch zwischen Biosphärenparks aus den Nachbarländern zu fördern, um voneinander zu lernen und jungen Menschen in der nachhaltigen Weiterentwicklung der Biosphärenparks eine Stimme zu geben. Für die Teilnehmer*innen des *EuroMAB Youth Network* gab es daher ein eigenes Vorbereitungstreffen sowie zusätzliche Workshops, die gemeinsam mit dem Netzwerk organisiert wurden.

Teilnehmer*innen der EuroMAB 2022, Bad Kleinkirchheim

UNESCO-L'ORÉAL-Stipendien in Österreich

The World needs Science – Science needs Women

Ein wesentliches Ziel der Wissenschaftsprogramme der UNESCO ist die Förderung von Frauen in der Wissenschaft, insbesondere in den Biowissenschaften. Die *L'Oréal-UNESCO For Women in Science Initiative* ist ein Teil dieses Engagements. Jährlich werden im Rahmen der *L'Oréal – UNESCO for Women in Science Awards Ceremony* am UNESCO-Sitz in Paris fünf Preise und fünfzehn *L'Oréal-UNESCO Rising Talents-Stipendien* an herausragende Naturwissenschaftlerinnen vergeben. Diese Kooperation wird auch auf nationaler Ebene fortgeführt. Seit

2007 vergibt L'Oréal Österreich in Zusammenarbeit mit der Österreichischen UNESCO-Kommission, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung jährlich vier Stipendien zu je € 25.000,- an exzellente junge Wissenschaftlerinnen in Österreich. Die Stipendien sind Forscherinnen aus Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin zugänglich. Sie verfolgen das Ziel der Anerkennung, Förderung und Ermutigung junger Frauen durch die Schaffung von Rollenvorbildern. Zudem wollen sie die Öffentlichkeit auf wissenschaftliche Spitzenleistungen aufmerksam machen und dabei gleichzeitig das weibliche Gesicht der Forschung zeigen.

Die Preisträgerinnen 2022:

- Kristina Breitenecker, MSc, Biomedizinische Analytikerin, Medizinische Universität Wien
- Melanie Korbilius, PhD, Biochemikerin, Medizinische Universität Graz
- Kathrin Spettel, MSc, Biomedizinische Analytikerin, Medizinische Universität Wien
- Larissa Traxler, PhD, Molekularbiologin, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Die Preisträgerinnen 2023:

- Anna Bychek, MSc, Physikerin, Universität Innsbruck
- Federica Caforio, PhD, Mathematikerin, Karl-Franzens-Universität Graz
- Aglaja Kopf, PhD, Molekularbiologin, Medizinische Universität Wien
- Charlotte Zajc, PhD, Biochemikerin, Universität für Bodenkultur

© Leadersnet/H. Tremmel

© Leadersnet/Creabu

Verleihung der L'Oréal Österreich-Stipendien an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (oben: 2022, unten: 2023)

Die Feierlichkeiten zur Stipendienverleihung fanden am 29. November 2022 bzw. am 22. November 2023 jeweils im Großen Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften statt. Über 200 Gäste aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft würdigten die Leistungen der jungen Wissenschaftlerinnen und wünschten ihnen Mut und Zuversicht auf ihrem weiteren Weg.

© ThisisEngineering RAEng / unplash

IHP – INTERGOVERNMENTAL HYDROLOGICAL PROGRAMME

1975 erstes multilaterales Programm zu Wasserforschung und Wasser-Ressourcenmanagement – Intergovernmental Hydrological Programme (IHP)

8. IHP 2014–2021: IHP widmet sich in der 8. Phase der Verbesserung der Wasserqualität unter Berücksichtigung lokaler, regionaler und globaler Herausforderungen

Kern des Programms: Nachhaltiges Wassermanagement, Förderung und Entwicklung internationaler Wasserforschung sowie globale Netzbildung

ÖUK Rolle: Informationsplattform für das Programm, Öffentlichkeitsarbeit

Nähere Informationen zur 8. Implementierungsphase:

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG und Wissenschaft Die naturwissenschaftlichen Programme der UNESCO tragen v.a. zur Umsetzung von **SDG 12** (Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster), **SDG 15** (Leben an Land) sowie **SDG 13** (Maßnahmen zum Klimaschutz) bei. Durch die sozial- und geisteswissenschaftlichen Programme der Organisation wird v.a. die Umsetzung von **SDG 16** (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen) gefördert. Alle Wissenschaftsprogramme leisten auch Beiträge zur Umsetzung von **SDG 5** (Geschlechtergerechtigkeit) und **SDG 17** (Partnerschaften zur Erreichung der Ziele).

© Dom Fou / unsplash

UNITWIN/UNESCO-LEHRSTÜHLE-PROGRAMM

1992 Einrichtung des Programms durch die UNESCO

950 Lehrstühle und **45** Universitätsnetzwerke weltweit

12 UNESCO-Lehrstühle in Österreich

ÖUK-Rolle: Nationale Koordination, Vorauswahl der Anträge auf Aufnahme in das Netzwerk, Organisation des jährlichen Vernetzungstreffens

Informationswebsite mit einer Liste aller österreichischen UNESCO-Lehrstühle

UNITWIN/UNESCO-Lehrstühleprogramm

Das UNITWIN/UNESCO-Lehrstühleprogramm wurde eingerichtet, um die Anliegen der UNESCO an Hochschulen zu verankern. Seit mehr als 30 Jahren fördert das Programm Forschung und Lehre sowie die Entwicklung von Hochschulen durch die Bildung von Netzwerken und grenzüberschreitende Kooperation. Auf nationaler Ebene wurden zuletzt der UNESCO-Lehrstuhl für Digitalen Humanismus unter Leitung von Peter Knees und unter Co-Leitung von Julia Neidhardt an der Technischen Universität Wien sowie der UNESCO-Lehrstuhl für Zukunftsfähigkeit für Innovation und Unternehmertum unter Leitung von Antje Bierwisch am MCI Innsbruck in das globale Programm aufgenommen. An der Universität Innsbruck wurde Rina Alluri als neue Leiterin des seit 2008 bestehenden UNESCO-Lehrstuhls für Friedensforschung inauguriert.

Einmal jährlich kommen die Inhaber*innen der Lehrstühle auf Einladung der Österreichischen UNESCO-Kommission zu einem Vernetzungstreffen zusammen, so im Jahr 2022 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und 2023 im Wiener Josephinum. Anlässlich des 30-jährigen Programmjubiläums im Jahr 2022 veranstaltete die UNESCO eine große internationale Konferenz unter dem Titel „Transforming knowledge for just and sustainable futures“ im Hauptquartier der Organisation in Paris.

© Catharina Regner

Teilnehmer*innen des Vernetzungstreffens 2023 der UNESCO-Lehrstühle Österreichs im Josephinum, Wien

Fachbeirat „Ethik der Künstlichen Intelligenz“

Der interdisziplinäre Fachbeirat „Ethik der Künstlichen Intelligenz“ wurde im Juli 2023 an der Österreichischen UNESCO-Kommission ins Leben gerufen, um die Umsetzung der gleichnamigen UNESCO-Empfehlung in Österreich zu begleiten. Der Beirat hat sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für die ethischen Implikationen digitaler Technologien zu schärfen, einen gesamtgesellschaftlichen Dialog anzustoßen und seine Expertise bei der Ausgestaltung regulatorischer Rahmenbedingungen für Künstliche Intelligenz einzubringen. Den Vorsitz führt Sabine Köszegi (Technische Universität Wien), den Vizevorsitz Matthias C. Kettemann (Universität Innsbruck).

Am 23. Juni 2023 luden die UNESCO-Nationalkommissionen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz zur gemeinsamen Onlineveranstaltung „Ethische KI in Europa“. Diskutiert wurde die Frage, wie es gelingen kann, die Instrumente der EU, des Europarats und der UNESCO in Bezug auf KI gemeinsam umzusetzen. Am 11. Dezember 2023 folgte eine erste öffentliche Podiumsdiskussion des Fachbeirats Ethik der KI unter dem Titel „Rethinking Peace and Conflict in the Age of AI“ gemeinsam mit Rina Alluri, Leiterin des UNESCO-Lehrstuhls für Friedensforschung an der Universität Innsbruck.

Matthias Kettemann, Rina Alluri und Sabine Köszegi (v.l.n.r.) nach der Podiumsdiskussion „Rethinking Peace and Conflict in the Age of AI“ an der Universität Innsbruck (2023)

© geralt / pixabay

UNESCO-EMPFEHLUNG ZUR ETHIK DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ

2021 Annahme der Empfehlung

Erster global ausverhandelter Text zu **ethischen Fragen** der KI

Einbezug einer Vielzahl von Stakeholder*innen in den Aushandlungsprozess

Handlungsempfehlungen in elf Politikfeldern, darunter Umwelt, Bildung und Kultur

Alle vier Jahre **Berichterstattung** über den Umsetzungsstand

ÖUK-Rolle: Koordination des Fachbeirats Ethik der KI, Informations- und Vernetzungsplattform

Die Empfehlung zur Ethik der KI (zweisprachige Ausgabe, dt/en)

Mehr über den Fachbeirat Ethik der KI der Österreichischen UNESCO-Kommission

© Mandis Mousavi / unsplash

„KI-Systeme halten uns radikal den Spiegel vor“

Im Gespräch mit Sabine Köszegi, Vorsitzende des Fachbeirats „Ethik der Künstlichen Intelligenz“ der Österreichischen UNESCO-Kommission

ÖUK: Angesichts der weitreichenden Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf eine Vielzahl gesellschaftlicher Aspekte plädiert die UNESCO für eine Technologie, die das Wohl des Menschen und den Schutz der Umwelt in den Mittelpunkt stellt. Zugleich warnt sie vor einer möglichen Verschärfung von Ungleichheit. Eine berechtigte Sorge?

Sabine Köszegi: Ja, jedenfalls. KI kann Ungleichheit zwischen und innerhalb von Ländern verstärken. Ich habe

zuletzt eine Dissertation betreut, die untersucht hat, ob Länder mit unterschiedlicher Ressourcenausstattung im gleichen Ausmaß von KI in der Medizin profitieren würden. Es hat sich gezeigt, dass ressourcenärmere Länder deutlich weniger von diesen Technologien profitieren als der ressourcenreiche Globale Norden. Ich habe darüber hinaus den Eindruck, dass mächtige Technologiekonzerne eine monopolistische oder oligopolistische Marktstellung im Vergleich zu allen einnehmen, denen die Rechenkapazitäten und das Datenmaterial fehlen.

In den letzten Monaten wurden Stimmen laut, die forderten, die Entwicklung von KI zu pausieren, bis die Risiken der Technologie hinreichend bekannt seien.

Diese Forderung kommt von Personen, die selbst massiv von generativer KI profitieren und Märkte und Gesellschaften disruptieren. Ich sehe das differenzierter. Es gibt zahlreiche Anwendungen von KI, die enormes Potenzial für das Gemeinwohl haben, zum Beispiel beim Klimaschutz oder in der Landwirtschaft. Diese Systeme ermöglichen einen sparsameren Umgang mit Ressourcen und benötigen geringere Datenmengen oder Rechenkapazitäten. In diesen Bereichen ist Forschung äußerst sinnvoll und man sollte sie daher nicht stoppen. Darüber hinaus gibt es aber auch Anwendungen, die extrem problematisch sind, beispielsweise weil sie das Urheber*innenrecht verletzen. In diesen Fällen bin ich dafür, dass man reguliert und unter Umständen von einer Markteinführung absieht, bevor nicht einige wichtige Fragen geklärt sind.

Eine weitere Herausforderung liegt in den Diskriminierungspotenzialen algorithmischer Systeme. Was kann die Gesellschaft dem entgegensetzen?

Dieser Diskurs ist auch eine Chance rückzufragen, wo die Ursprünge algorithmischer Diskriminierung liegen. KI-Systeme werden mit Datenmaterial trainiert, in das Biases – verzerrte Wahrnehmungen oder Vorurteile – eingeschrieben sind, da es in der realen Welt Ungleichheit und Diskriminierung gibt. Diese Realität wird von KI-Systemen reproduziert. Zynische Stimmen behaupten, den Bias in den KI-Systemen könnten wir schneller entfernen als den Bias in der Gesellschaft. Und das ist durchaus realistisch, denn KI-Systeme kann man anders trainieren, zum Beispiel indem man Datenmaterial nutzt, das frei von diskriminierenden Biases ist. KI-Systeme halten uns radikal den Spiegel vor. Das sollte uns ein Anlass sein, um Ungleichheit und Diskriminierung in der Gesellschaft abzubauen.

Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Gleichstellungsfragen im Kontext der Digitalisierung und haben zuletzt ein Arbeitspapier zu diesem Thema mitverfasst. Sind Männer und Frauen unterschiedlich von den Auswirkungen der Automatisierung betroffen?

Ja, durchaus. Estrella Gomez-Herrera und ich zeigen in diesem Arbeitspapier einen Teufelskreis der digitalen Ungleichheit auf. Unbezahlte Arbeit in Familien ist stark anhand von Geschlechterstereotypen verteilt. Dieses Rollenbild – die Frauen kümmern sich um die Kinder, den Haushalt und die ältere Generation – prägt natürlich Kinder in ihrem Rollenlernen und führt zu stereotypen Bildungsentscheidungen. Dazu trägt auch bei, dass in Österreich sehr früh in der Bildung segregiert wird. Burschen wählen dabei tendenziell einen technisch-mathematischen Weg, Frauen eher humanistische Studienrichtungen. Diese Segregation setzt sich dann am Arbeitsmarkt fort, wo sogenannte Frauenberufe vor allem im Bildungs-, Sozial- und Kulturbereich zu finden sind. In diesen Jobs verdient man deutlich weniger als in technischen Berufen, die eher von Männern ergriffen werden und häufig auch eine höhere Wertschätzung erfahren. Hinzu kommt, dass Frauen, selbst wenn sie in sehr gutbezahlten Bereichen tätig sind, häufig nicht in höhere Hierarchieebenen aufsteigen. Durch neue KI-Technologien kommt es nun dazu, dass auch kognitive Wissensarbeit automatisiert werden kann – und zwar betrifft das insbesondere Routinetätigkeiten. Da Frauen häufiger Berufe mit einem höheren Anteil an automatisierbarer Routinearbeit ausüben, sind sie dieser Automatisierungswelle tendenziell stärker ausgesetzt. Hinzu kommt, dass Frauen aufgrund ihrer Vorbildung weniger Chancen haben, in neu entstehende Jobs zu wechseln, in denen sie von der Automatisierung profitieren würden. Diese erfordern nämlich vor allem technische Qualifikationen. Abgesehen von der Schlechterstellung

von Frauen in Bezug auf Verdienstmöglichkeiten und wirtschaftliche Teilhabechancen, werden KI-Tools überwiegend von Männern programmiert und haben oft bestimmte Hürden, die für Frauen in der Nutzung der Technologie nachteilig sind. Ein Beispiel sind Sprachtools, die Stimmen von Frauen, Kindern oder Menschen mit einer sprachlichen Beeinträchtigung weniger gut erkennen. Auch der Zugang zu Technologien ist häufig nicht barrierefrei und dadurch diskriminierend.

„Wir müssen uns auch fragen, welche Fähigkeiten wir in Zukunft brauchen, um Menschen zu ermächtigen, sinnvoll mit KI umzugehen, und wie wir das Manipulations- und Missbrauchspotenzial dieser Tools einschränken können.“

Anstatt über Techno-Utopien oder -Dystopien sollte man also viel stärker über gesellschaftliche Strukturen sprechen.

Genau, nach aktuellem Stand der Forschung ist nicht absehbar, dass wir auch nur in die Nähe einer generellen KI kommen, die aus Eigenantrieb die Macht übernehmen könnte. Obwohl generative KI-Systeme unglaubliches Potenzial haben und Outputs in erstaunlicher Qualität generieren, basieren diese Tools nach wie vor auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen, haben also kein Sinnverständnis, keine eigene Motivation. Die eigentliche Leistung bei KI-Systemen, die intelligente Leistung, erbringt nach wie vor der Mensch – indem er diese Systeme klug nutzt. Wir müssen uns auch fragen, welche Fähigkeiten wir in Zukunft brauchen, um Menschen zu ermächtigen, sinnvoll mit KI umzugehen, und wie wir das Manipulations- und Missbrauchspotenzial dieser Tools einschränken

können. Ich sehe eine große Gefahr darin, dass Menschen die Funktionsweise dieser Tools mitunter nicht ausreichend verstehen. Anwendungen wie ChatGPT generieren Informationen, die sich überzeugend lesen, aber dennoch falsch sein können.

Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit den Auswirkungen von neuen Technologien. Ist Ihnen ein Ereignis in Erinnerung, in dem sich für Sie die Implikationen der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung besonders eindrücklich gezeigt haben?

Ich habe mich zu Verhandlungssystemen habilitiert, mich also immer schon für die Frage interessiert, wie Technologie Menschen in ihrer Arbeit unterstützen kann und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Ein Wendepunkt war für mich, als ein Kollege mir von seinem Besuch in einer Fabrik erzählt hat, wo Roboter eingesetzt wurden. Dort haben die Arbeiter*innen applaudiert, als ein Roboter einen Fehler gemacht hat. Dieses Beispiel hat mich sehr bewegt, weil ich verstanden habe, dass derartige Technologien nicht nur Arbeitskräfte ersetzen, sondern auch auf unser Selbstwertgefühl zurückwirken – auf die Wahrnehmung unserer Rolle und unser Verständnis, welchen Beitrag wir im Arbeitsprozess leisten können. Ich habe daraufhin begonnen, mich für Robotik zu interessieren und mehrere Forschungsprojekte in diesem Bereich umgesetzt.

Anschließend haben Sie auch die Politik beraten ...

2018 wurde ich in den Österreichischen Rat für Robotik eingeladen, den ich vier Jahre lang geleitet habe. Dort haben wir sehr darauf geachtet, ethische Fragen zu behandeln. Von der Politik wurde das damals aber noch nicht ausreichend aufgegriffen. Auch heute dürfen wir nicht aufhören, darauf hinzuweisen, dass Technologien vielfältige Auswirkungen auf Menschen haben. Das müssen wir bereits bei der Entwicklung

neuer Anwendungen bedenken, um mögliche Risiken abzufedern. Bei herausfordernden, schnelllebigen Themen wie KI-Systemen ist das noch einmal besonders wichtig.

„Zentral für den Ansatz der UNESCO ist, dass alle Menschen von KI profitieren sollen – durch einen fairen Zugang zu dieser Technologie und den damit verbundenen Vorteilen, aber auch durch den Schutz vor möglichen negativen Auswirkungen.“

Im Jahr 2021 hat die UNESCO die „Empfehlung zur Ethik der Künstlichen Intelligenz“ verabschiedet. Welche Bedeutung haben ethische Leitlinien für die Entwicklung und den Einsatz von KI und wodurch zeichnet sich die UNESCO-Empfehlung besonders aus?

Ethische Leitlinien wie die UNESCO-Empfehlung sind aus mehreren Gründen wichtig: Zum einen schaffen sie ein Problembewusstsein für die vielfältigen Auswirkungen von KI, zum anderen unterstützen sie uns alle bei der Reflexion des Umgangs mit der Technologie und helfen Regierungen bei der Ausgestaltung von entsprechenden Steuerungssystemen. Die UNESCO-Empfehlung gibt darüber hinaus wichtige Impulse für die Entwicklung und den Einsatz von KI-Systemen, die sich an den Menschenrechten und den 17 Nachhaltigkeitszielen der

UN-Agenda 2030 orientieren. Den Kern des Textes bilden Handlungsempfehlungen in elf Gestaltungsfeldern – darunter auch solche, die im KI-Diskurs lange unterrepräsentiert waren, zum Beispiel Umwelt, Bildung, Gleichstellung und Kultur. Die Empfehlung der UNESCO war zudem der erste Text zu ethischen Fragen der KI, der global ausverhandelt wurde. Zentral für den Ansatz der UNESCO ist, dass alle Menschen von KI profitieren sollen – durch einen fairen Zugang zu dieser Technologie und den damit verbundenen Vorteilen, aber auch durch den Schutz vor möglichen negativen Auswirkungen.

Um die Umsetzung der UNESCO-Empfehlung in Österreich zu begleiten, wurde im Juli 2023 der Fachbeirat „Ethik der Künstlichen Intelligenz“ an der Österreichischen UNESCO-Kommission eingerichtet. Sie führen den Vorsitz dieses interdisziplinären Gremiums. Worin liegt die Relevanz des Beirats und welche Wünsche haben Sie an ihn?

Einige der gesellschaftlichen Herausforderungen, etwa die Verstärkung von Ungleichheiten oder Bildungsaspekte, kommen im Diskurs um KI weiterhin zu kurz. Der Beirat ist in diesem Zusammenhang eine starke Stimme, die immer wieder darauf hinweist. Mein Wunsch ist, dass sich jedes Beiratsmitglied als Botschafter*in für die UNESCO-Empfehlung zur Ethik der Künstlichen Intelligenz empfindet und diese in die Gesellschaft hinausträgt. Ich finde auch den Austausch innerhalb des Fachbeirats sehr wichtig, um voneinander und miteinander zu lernen. Wir kommen aus unterschiedlichen Disziplinen und

Institutionen, haben unterschiedliche Hintergründe und Aufgabengebiete. Man kann das Thema KI überhaupt nicht aus einer einzelnen Perspektive oder einer Expertise heraus erfassen.

© Luiza Puiu

SABINE THERESIA KÖSZEGI ist Professorin für Arbeitswissenschaft und Organisation am Institut für Managementwissenschaften der TU Wien und Akademische Leiterin des Executive MBA Innovation, Digitalisierung und Entrepreneurship an der TU-Weiterbildungskademie. Sie ist Doktorin der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Sie forscht an der Schnittstelle von Technologie, Arbeit und Organisation. Im Jahr 2020 wurde sie mit dem Käthe-Leichter-Staatspreis für herausragende Leistungen in der Geschlechterforschung ausgezeichnet. Seit 2017 engagiert sich Sabine Theresia Köszegi in der wissenschaftlichen Politikberatung als Vorsitzende des Österreichischen Rats für Robotik und Künstliche Intelligenz, als Mitglied der High-Level Expert Group on Artificial Intelligence der Europäischen Kommission und als Mitglied der Future of Work Working Group des europäischen Think-Tanks Bruegel. Sie hat den Vorsitz des Fachbeirats „Ethik der Künstlichen Intelligenz“ der Österreichischen UNESCO-Kommission inne und ist Mitglied des Österreichischen Beirats für Künstliche Intelligenz.

Weiterführende Lektüre:

Gomez-Herrera, E. & S. Köszegi (2022), *A gender perspective on artificial intelligence and jobs: the vicious cycle of digital inequality*, Bruegel Working Paper, Issue 15.

UNESCO, OECD, IDB (2022). *The Effects of AI on the Working Lives of Women*. Paris/New York/Washington.

KULTUR

Der Schutz und die Bewahrung des materiellen wie immateriellen Kultur- und Naturerbes der Welt sowie die Unterstützung von vielfältigen kreativen Ausdrucksformen und dynamischen Kultursektoren sind von grundlegender Bedeutung für die Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit: Klimakrise, Armut, globale Ungleichheiten können ohne die Berücksichtigung von kulturellen Dimensionen nicht adressiert werden. Die UNESCO setzt sich weltweit für klare politische und rechtliche Rahmenbedingungen im und für den Kultursektor ein. Sie unterstützt ihre Mitgliedstaaten ebenso wie zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure dabei, kulturelles Erbe zu schützen und kulturelle Vielfalt zu fördern.

UNESCO-KULTURBEREICHE: Kulturelle Vielfalt | Welterbe | Kulturgüterschutz | Immaterielles Kulturerbe |

Die Arbeitsschwerpunkte der Österreichischen UNESCO-Kommission im Bereich Kultur orientieren sich an einer aktiven Umsetzung der sieben UNESCO-Konventionen im Kulturbereich. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, dem Schutz und Erhalt des materiellen und immateriellen Kulturerbes sowie dem Kulturgüterschutz.

VIelfALT IN KUNST UND KULTUR

schützen und fördern

Die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen zu fördern, bedeutet im Sinne des UNESCO-Übereinkommens zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen eine Vielfalt des Schaffens, der Herstellung, der Verbreitung, des Vertriebs und der Teilhabe an Kunst und Kultur zu ermöglichen. Der Kern des Übereinkommens ist es, Staaten ein Recht auf eigenständige Kunst- und Kulturpolitik zuzusichern, sodass Kunst und Kultur nicht auf ihren ökonomischen Aspekt reduziert werden.

Mit dem Übereinkommen wurde erstmals in einem internationalen Rechtsinstrument anerkannt, dass kulturelle Güter und Dienstleistungen mehr sind als nur Ware und konsumierbare Produkte. Zwar kommt ihnen auch ökonomische Bedeutung zu, ihr Wert erschöpft sich jedoch nicht im finanziell Bezifferbaren. Mit Artikel 16 „Vorzugsbehandlung“ stellt das Übereinkommen globale Ungleichheitsstrukturen und die Benachteiligung des Globalen Südens in den Fokus. Diese Bestimmung verpflichtet den Globalen Norden, Maßnahmen zu setzen, die sowohl die Mobilität von Kunst- und Kulturakteur*innen wie auch den Austausch von kulturellen Gütern und Dienstleistungen aus dem Globalen Süden unterstützen.

Die Österreichische UNESCO-Kommission fungiert als nationale Kontaktstelle für Fragen zur Umsetzung des Übereinkommens in Österreich. Ein zentrales Anliegen sind der Dialog und die Zusammenarbeit mit relevanten Akteur*innen, um förderliche Strukturen und Rahmenbedingungen für kulturelle Vielfalt in Österreich zu gestalten.

Beratende und unterstützende Gremien

Fachbeirat Kulturelle Vielfalt: Unterstützt die ÖUK bei der Koordination aller die Konvention betreffenden Belange.

ARGE Kulturelle Vielfalt: Dialogplattform zur aktiven Beteiligung der Zivilgesellschaft

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2022/2023

„Kultur als globales öffentliches Gut“ – Launch des 3. UNESCO-Weltkulturberichts

Kernthema des 3. UNESCO-Weltkulturberichts ist die Forderung, Kultur als globales öffentliches Gut zu betrachten. Zum Schutz der kulturellen Vielfalt, Stärkung der künstlerischen Freiheit und Förderung eines nachhaltigen Kreativsektors fordert der Bericht Maßnahmen, Aktivitäten und Abkommen, die eine globale Anerkennung von Kultur als integraler Bestandteil unserer Gesellschaft vorantreiben.

In länderübergreifender Zusammenarbeit veröffentlichten die vier deutschsprachigen UNESCO-Nationalkommissionen Österreich, Deutschland, Schweiz und Luxemburg am 18. Mai 2022 im Rahmen einer Online-Veranstaltung die deutschsprachige Übersetzung der Kurzfassung des UNESCO-Weltkulturberichts 2022. Die UNESCO-Weltkulturberichte 2015, 2018 und 2022 ziehen Bilanz über weltweite Bemühungen, das „UNESCO-Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“ umzusetzen. Die Berichte zeigen, wie das Übereinkommen die Herangehensweise an Kulturpolitik in allen Weltregionen beeinflusst hat. Sie identifizieren aber auch Herausforderungen, wie die Erleichterung der transnationalen Mobilität von Künstler*innen, den Schutz der Kunstfreiheit, die Geschlechtergleichstellung sowie den Zugang zu internationalen Märkten. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die wichtigsten Aspekte des Berichts präsentiert, welcher neben globalen Trends im Kreativsektor auch die Auswirkungen der COVID-19-Krise beleuchtete.

Im Anschluss wurden die vier Themen: Geschlechtergerechtigkeit | Fair Pay | Kultur im digitalen Umfeld | Ströme kultureller Güter und Dienstleistungen & Vorzugsbehandlung von Expert*innen aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft in Form eines Podiumsgesprächs eingehend analysiert.

UNESCO Talk: „Kulturpolitik neu denken. Aus internationalen Erfahrungen lernen“

Am 13. Dezember 2022 versammelten sich Expert*innen aus Kunst, Kultur und Wissenschaft in Wien zu der kulturpolitischen Tagung "UNESCO-Talk", organisiert durch die Österreichische UNESCO-Kommission. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen der UNESCO-Weltkulturbericht und die Frage: Wie können wir aus internationalen Erfahrungen lernen? Zehn Expert*innen aus Kunst, Kultur und Wissenschaft widmeten sich in themenspezifischen Analysen dem UNESCO-Weltkulturbericht mit dem Ziel, diesen greifbar für den österreichischen Kontext zu machen. Was können wir aus den internationalen Erfahrungen lernen? Wo gibt es Handlungsbedarf? Im Rahmen des UNESCO-Talks präsentierten die Expert*innen ihre Analysen zu den Themen: Soziale Lage & Prekariat | Nachhaltige Regionalentwicklung | Globale Asymmetrien & Künstlerische Mobilität. Besonders im Fokus des UNESCO-Übereinkommens steht die partizipative Politikgestaltung unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft. Der UNESCO-Talk versammelte daher Künstler*innen und Kulturarbeiter*innen, Vertreter*innen der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft und brachte sie miteinander ins Gespräch.

Die Präsentationen ermöglichten einen konkreten Einblick in den UNESCO-Weltkulturbericht. Die Expert*innen zeigten kulturpolitische Trends auf. Sie gaben Empfehlungen für kulturpolitische Akteur*innen in Österreich und stellten dabei die Grundbedingung des UNESCO-Übereinkommens ins Zentrum: Eine Vielfalt kultureller Ausdrucksformen kann nur dann geschützt und gefördert werden, wenn Kulturpolitik nachhaltig und fair gedacht wird.

© Tanya Kayhan

© Tanya Kayhan

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 8: Menschenwürdige Arbeit: Die soziale und ökonomische Absicherung ist essentiell für Künstler*innen wie auch Kulturarbeiter*innen, um frei künstlerisch und kreativ schaffen zu können. **SDG 10:** Die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen geht Hand in Hand mit der Verringerung der Ungleichheiten zwischen und in Ländern. **SDG 16** und **SDG 17:** Ein Grundpfeiler des Übereinkommens sind Partizipation und Partner*innenschaft mit der Zivilgesellschaft – nur so lässt sich eine transparente, partizipative und bedarfsorientierte Politikgestaltung, auch im Kulturbereich, realisieren.

Symposium Mobility: „Privileg & Problem. Globale Asymmetrien in Kunst & Kultur“

Was bedeutet Mobilität für Künstler*innen und Kulturarbeiter*innen? Wer hat Möglichkeiten, sich von Ort zu Ort zu bewegen, und wer nicht? Wie sehen Arbeits- und Lebensrealitäten von EU-Drittstaatsangehörigen in Österreich aus? Wie können dabei soziale und ökologische Gerechtigkeit eine Rolle spielen?

Das Symposium, veranstaltet von der ÖUK gemeinsam mit IG Bildende Kunst & dem Institut für Kulturmanagement und Gender Studies der Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien brachte am 4. Mai 2023 Akteur*innen aus Wissenschaft, Kunst, Zivilgesellschaft, Politik und

Verwaltung zusammen. Arbeitsgruppen im interaktiven Format, zwei Vorträge sowie eine Paneldiskussion öffneten Raum für eine kritische Auseinandersetzung mit Mobilitätsregimen und ermöglichten eine Verdichtung des Themas über die Disziplinen hinweg.

In ihrer Keynote „Beyond Old Geographies and New Movements“ gab Khadija El Bennaoui (Art Moves Africa) Einblick in Strategien und bewährte Praktiken, die von Kunst- und Kulturakteur*innen angewandt werden, um über die Süd-Nord-Rhetorik von Mobilität hinauszugehen und kulturelle Beziehungen und Kooperationsmuster zu dekolonisieren.

Keynote von Khadija El Bennaoui

Workshop „Afrikanische Diaspora im Dialog“

Am 20. November 2023 organisierte die Österreichische UNESCO-Kommission die Veranstaltung „Afrikanische Diaspora im Dialog: Herausforderungen und Möglichkeiten im österreichischen Kunst- und Kultursektor“, moderiert von Vanessa Spanbauer und Klara Košťal.

Visa, Residenzen und der Zugang zum Kunst- und Kultursektor – für Künstler*innen vom afrikanischen Kontinent gibt es viele Hürden, bevor sie in Österreich Fuß fassen können. Viele individuelle und strukturelle Hindernisse, mit denen sie konfrontiert sind, werden in der Branche kaum angesprochen und Menschen alleine gelassen. Auf Einladung der Österreichischen UNESCO-Kommission diskutierten Expert*innen den Status quo und erarbeiteten Empfehlungen.

Die Veranstaltung war Teil einer Initiative der Österreichischen UNESCO-Kommission, Globale Asymmetrien im Kunst- und Kultursektor in den Fokus zu nehmen und findet im Rahmen des UNESCO-Übereinkommens „Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“ und der UNESCO „Global Priority Africa“ statt.

Die Ergebnisse des Workshops werden 2024 gemeinsam mit Analysen aus Einzelinterviews und Desk-Recherche als Online-Publikation veröffentlicht.

© ÖUK/Bauer

Workshop „Afrikanische Diaspora im Dialog“

© Alga Mulineth

ÜBEREINKOMMEN über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen

- 2005** von der UNESCO verabschiedet
- 2006** von Österreich ratifiziert
- 152** Vertragsparteien (151 Staaten und die Europäische Union)
- 129** Projekte, die das kulturelle Schaffen strukturell stärken, in
- 65** Ländern des Globalen Süden durch den „Internationalen Fonds für kulturelle Vielfalt“ ermöglicht
- 166** nationale Umsetzungsberichte öffentlich zugänglich, darunter
- 3** Umsetzungsberichte Österreichs (2012, 2016 und 2020)

ÖUK Rolle: Nationale Kontaktstelle zum Übereinkommen

ÖUK Schwerpunkte: Information und Beratung, Dialogforen zur interministeriellen Koordinierung und Einbindung der Zivilgesellschaft, Vertretung Österreichs im Rahmen der UNESCO-Organe zum Übereinkommen, Öffentlichkeitsarbeit

Kulturpolitische Trends und künstlerische Mobilität

Im Dezember 2022 veranstaltete die Kontaktstelle Kulturelle Vielfalt der Österreichischen UNESCO-Kommission in Kooperation mit der ARGE Kulturelle Vielfalt den „UNESCO Talk: Kulturpolitik neu denken. Aus internationalen Erfahrungen lernen“ und versammelte dabei Expert*innen aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen der UNESCO-Weltkulturbericht und darauf basierende Analysen der Expert*innen zu den Themen: Soziale Lage & Prekariat | Nachhaltige Regionalentwicklung | Globale Asymmetrien & Künstlerische Mobilität. Die Präsentation dieser Analysen ermöglichte neue Einblicke und konkrete Auseinandersetzungen mit dem UNESCO-Weltkulturbericht, ferner wurden Empfehlungen und mögliche Handlungsspielräume vor dem Hintergrund internationaler guter Praxisbeispiele diskutiert und auf den österreichischen Kunst- und Kultursektor bezogen. Die Analysen wurden als Online-Publikation im März 2023 veröffentlicht und stehen als Download zur Verfügung.

Der folgende Text ist einer dieser Expert*innenanalysen zum Thema Globale Asymmetrien & Künstlerische Mobilität.

African Arti(vi)sts

RÉMI ARMAND TCHOKOTHE

Im Oktober 2022 habe ich an einer Konferenz in Yaoundé, Kamerun, teilgenommen. Da solche Veranstaltungen dem Austausch mit Kolleg*innen aus unterschiedlichen Teilen der Welt und dem Networking dienen, werden

oft zwei Fragen gestellt: 1. „Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?“ 2. „Wo sind Sie ansässig?“. „Ich lehre und forsche in Österreich“, war meine Antwort auf die zweite Frage, die interessante Reaktionen hervorrief, nämlich „Australien? Wow, das muss eine ziemliche Reise nach Yaoundé gewesen sein!“, „Wo in

Australien? Melbourne? Sydney?“, „Es gibt also auch Afrikawissenschaften auf dem entferntesten Kontinent.“ „Na war oh, African Studies i don reach Australia“, „Das ist beeindruckend, Afrikawissenschaften haben ihren Weg nach Australien gefunden.“ Dieser Satz wurde in Pidgin-Englisch

geäußert, einer Variante des Englischen, die im Zusammenhang mit dem Sklavenhandel entstand, als britische Kaufleute und Missionare im 17. und 18. Jahrhundert an der westafrikanischen Küste (Liberia, Sierra Leone, Ghana) mit Sklavenhändlern in Kontakt kamen]. „Österreich, ein kleines Land im Herzen Europas. Ich lehre an der Universität Wien“, korrigierte ich. Nur zwei der anwesenden Wissenschaftler*innen waren schon einmal in Österreich gewesen. Die naheliegende Folgefrage derjenigen, die keine Ahnung hatten, wo Österreich liegt: „Wann werden Sie mich nach Österreich einladen?“ Dies führt zum Hauptpunkt dieses Beitrags: Wie kann Österreich seine Tür für arti(vi)sts, Künstler*innen, Forscher*innen, Kreative im Allgemeinen vom afrikanischen Kontinent öffnen?

Meine Antwort ist eine doppelte: 1. indem ich Österreich in den afrikanischen Ländern interessant und sichtbar mache und 2. indem wir ein Angelo-Soliman-Haus in Österreich, idealerweise in Wien, einrichten.

Was den ersten Punkt betrifft, fällt auf, dass Österreich, ein kulturelles Zentrum in Europa, in vielen afrikanischen Ländern nicht sehr bekannt ist. Wie viele Botschaften und Kulturzentren hat Österreich in Afrika? Zum Vergleich kann man sich die British Councils, die Alliance Française und vor allem die deutschen Kulturzentren in afrikanischen Ländern ansehen. Die deutschen Kulturzentren tragen den Namen von Johann Wolfgang von Goethe, der kulturell und künstlerisch bedeutsam ist. Viele junge, kreative Köpfe in Afrika sind neugierig und hungrig nach Wissen und Austausch. Sie gehören zur mobilen Generation und haben ein Interesse daran, andere Teile der Welt zu besuchen, um ihr Spektrum zu erweitern, sich von der Welt und afrikanischen Erinnerungen inspirieren zu lassen, die zu Unrecht im Ausland aufbewahrt werden (Österreich ist da keine Ausnahme!), und an die Orte zurückzukehren, an denen ihre ART(IVISM)

am wichtigsten ist. Entgegen der weit verbreiteten Meinung sind sie nicht sehr daran interessiert, in Europa zu bleiben. Daher denke ich, dass Österreich davon profitieren würde, wenn es eine starke Strategie in der kulturellen Diplomatie entwickeln würde, die in regionalen Zentren wie Nairobi (Ostafrika, englischsprachig und Swahili); Äthiopien (Ostafrika, wo sich der Sitz der Afrikanischen Union befindet); Johannesburg (südliches Afrika); Mosambik (portugiesischsprachig und in der Nähe des Komoren-Archipels und Madagaskars);

„... fällt auf, dass Österreich, ein kulturelles Zentrum in Europa, in vielen afrikanischen Ländern nicht sehr bekannt ist. Wie viele Botschaften und Kulturzentren hat Österreich in Afrika?“

Accra und Lagos (englischsprachig, Westafrika); Dakar (französischsprachig, Westafrika); Kamerun (französisch, englischsprachig mit Deutsch in den Sekundarschulen, Zentralafrika); Kairo (arabischsprachig, Nordafrika) sichtbar sein sollte. Diese Zentren könnten nach Angelo Soliman benannt werden, was mich zu meinem zweiten Punkt bringt.

Im 18. Jahrhundert wurde der in Nigeria geborene Angelo Soliman als Sklave nach Österreich gebracht, als „exotisches Geschenk“ für einen General. Ein Kulturzentrum in Österreich, das seinen Namen trägt, würde dazu beitragen, sein Andenken und das von Millionen von Afrikaner*innen zu rehabilitieren, die versklavt und verdinglicht wurden und deren Körper nach ihrem Tod entseelt wurden. Es liegt auf der Hand, dass ein Angelo-Soliman-Haus Leben braucht. Künstler*innen und Schriftsteller*innen-in-Residence, Workshops, Performances, Konzerte, afrikanische Film-, Theater-

und Dokumentarfilmwochen, interkulturelle Jugendbildungsprogramme, Empowerment-Seminare, Kunstpreisverleihungen, Afrika-trifft-Europa-Wochen etc. könnten in diesem Haus stattfinden, das ohne jede Essentialisierung die Form eines Maison de l'Afrique à Vienne annehmen würde, in Zusammenarbeit mit den afrikanischen Botschaften in Österreich und dem Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien.

Dies kann nur geschehen, wenn die Mobilität zwischen afrikanischen Knotenpunkten und Österreich erleichtert wird, was die Einführung eines Angelo-Soliman-Visums für ARTI(VI)STS erfordert, die, der dekolonialen und regionalen Ermächtigungspraxis folgend, zunächst in einem Süd-Süd- und grünen Mobilitäts-Rahmen in Angelo-Soliman-Zentren in Afrika (mit österreichischer Unterstützung) und dann mittelfristig in einem Süd-Nord-Mobilitätsschema nach Österreich zirkulieren sollten.

© Rémi Armand Tchokothé

RÉMI TCHOKOTHE ist seit Herbst 2020 Tenure-Track Professor für vergleichende Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt afrikanische Literaturen an der Universität Wien. Davor hat er an der Universität Bayreuth gelehrt und war als Koordinator des Studiengangs African Verbal and Visual Arts und Mitglied des Leitungsgremiums des Instituts für Afrikastudien an der Afrikastrategie der Universität Bayreuth beteiligt. Sein Forschungsprofil umfasst unter anderem Swahili Literatur, übersetzte Wolof Literatur und frankophone Literatur des indischen Ozeans (Komorische Inseln: siehe Tackling „Illegal“ Migration in Literary Works - YouTube). Er folgt einem feldforschungsorientierten Ansatz der Literaturwissenschaft und pflegt den Austausch zwischen der akademischen Welt und dem breiteren Publikum.

IMMATERIELLES KULTURERBE

Kreativität, Identität, Kontinuität

Mit dem UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes (2003) anerkennt, dokumentiert und erhält die UNESCO kulturelle Praktiken, Rituale, Erfahrungswissen und meisterliches Handwerk, das von menschlichem Wissen und Können getragen wird. Immaterielles Kulturerbe vermittelt Identität und gesellschaftliche Kontinuität und ist wesentlich von Kreativität und Weiterentwicklung geprägt.

Österreich hat das UNESCO-Übereinkommen im Jahr 2009 ratifiziert und trägt seither zur Sichtbarmachung von lokalen Wissensanwendungen und lebendigen Praktiken bei.

Das Nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes

Das nationale Verzeichnis macht auf die Vielfalt des gelebten kulturellen Erbes in Österreich aufmerksam. Es beschreibt nicht nur Ablauf bzw. Inhalt der kulturellen Praktiken, sondern auch die Bedeutung des kulturellen Erbes für die Träger*innen, zeigt gelungene Modelle im Umgang mit Ressourcen auf und liefert Anregungen zur nachhaltigen Lebensgestaltung. Das nationale Verzeichnis wurde 2010 eröffnet und trägt mit seinen mittlerweile 163 Einträgen zu einem besseren Verständnis der Vielfalt an lebendigem Wissen und Praktiken in Österreich bei.

Ein interdisziplinärer Fachbeirat entscheidet regelmäßig über die Aufnahme von Traditionen in das Verzeichnis und über etwaige Nominierungen von nationalen Elementen für eine der drei internationalen UNESCO-Listen.

Wissen um Holzschindelerzeugung – Schindel klieben/spalten

Die Zunftbräuche der Zimmer*innen von Windischgarsten

Streuobstanbau in Österreich

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2022/2023

Internationale Nominierungen und Aufnahmen

Die „Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ macht Immaterielles Kulturerbe global sichtbar. Insgesamt zählt dieses Verzeichnis derzeit 613 Einträge. Österreich war 2022 und 2023 an drei Aufnahmen in diese Liste beteiligt:

- Die **Lipizzaner-Zuchttradition**, die es neben Österreich auch in Bosnien und Herzegowina, Italien, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Slowenien und Ungarn gibt, wurde 2022 ebenso aufgenommen wie
- Die **Flößerei**, für die sich ein internationaler Zusammenschluss an aktiven Flößer*innen aus Österreich, Deutschland, Lettland, Polen, Spanien und Tschechien eingesetzt hat.
- Die **Traditionelle Bewässerung** wurde im Dezember 2023 auf Basis eines gemeinsamen Antrags von Österreich, Belgien, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande und der Schweiz aufgenommen.
- Außerdem wurde das Element **Transhumanz** um sieben Staaten erweitert sowie für das Element **Kunst des Trockenmauerbaus** ein Ansuchen um Erweiterung an die UNESCO eingebracht.

Aufnahmen in das nationale Verzeichnis

2022 und 2023 wurde das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich um 16 Elemente erweitert:

- Patscher Schellenschlager*innen (Tirol)
- Wallfahrt der Goldhauben- und Trachtengruppen des Mostviertels (Niederösterreich)
- Weinviertler Kellerkultur (Niederösterreich)
- Zunfttag der Fleischhauer*innen und Liebfrauenbruderschaft in Gars am Kamp (Niederösterreich)
- Wenner Krippentradition (Tirol)
- Naufahrt und Schiffsgegentrieb mittels Pferdezug auf der Traun (Oberösterreich)
- Traditionelle Bewässerung in der Steinfeldgemeinde Theresienfeld (Niederösterreich).
- Wissen und Praxis der Bestatter*innen (österreichweit)
- Das Freihandschmieden (österreichweit)
- Das Handwerk der österreichischen Zuckerbäckerei (österreichweit)
- Die Klang- und Spieltradition österreichischer Blasmusikkapellen (österreichweit)
- Die Zunftbräuche der Zimmer*innen von Windischgarsten (Oberösterreich)
- Loahmmandel der Region Steyr-Garsten, Enns- und Steyrtal (Niederösterreich, Oberösterreich)
- Streuobstanbau in Österreich (österreichweit)
- Herstellung und Verwendung der Montafoner Trachten (Vorarlberg)
- Wissen um Holzschindelerzeugung – Schindel klieben/spalten (österreichweit)

© Herbert Halbauer

Traditionelle Bewässerung

© Thomas Nussbaumer

Patscher Schellenschlager*innen

© Schifferverein Stadl-Paura

Naufahrt

Erstmals kam es 2022 zu einer Erweiterung eines bestehenden Elementes des nationalen Verzeichnisses: Das Scheibenschlagen, seit 2015 für das Bundesland Vorarlberg eingetragen, wurde durch Ansuchen der Tiroler Ausübenden auf das Bundesland Tirol erweitert.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

Immaterielles Kulturerbe und die Verringerung der Auswirkungen von Naturkatastrophen (SDG 11.5) Die Weiterentwicklung jahrhundertealten Wissens zum Umgang und zur Einschätzung von Naturgefahren und Gegebenheiten stärkt die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen. Das „Erfahrungswissen im Umgang mit Lawinengefahr“ (Aufnahme in die „Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ 2018) oder das „Alpinistische Wissen und Können der Berg- und Schiführer*innen“ (aufgenommen 2021) werden seit vielen Generationen mündlich überliefert, weiterentwickelt und heutzutage durch Professionalisierung und wissenschaftliche Forschungen ergänzt. Dieses stets dem Naturwandel angepasste Wissen trägt zum sicheren und nachhaltigen Umgang mit der Natur im Alpenraum bei.

Urkundenverleihungen 2022/2023

Im Rahmen von Urkundenverleihungen werden jährlich die neu aufgenommenen lebendigen Traditionen gefeiert. 2022 fand die Verleihung auf Einladung der Träger*innen des Elementes „Garnierspencer, Hut und Steppmieder“ in Leogang statt, 2023 wurden die Urkunden auf Einladung der Stadt in Landeck übergeben.

© Susimne Bayer

Urkundenverleihung Leogang 2022

© Glanzlicht Fotografie

Urkundenverleihung Landeck 2023

Feldforschungsprojekt des Instituts für Kultur- und Sozialanthropologie

Die Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungseinrichtungen ist eine der Aufgaben des Fachbereichs Immaterielles Kulturerbe. Im Jahr 2021 entstand eine Kooperation mit dem Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien, die es zum Ziel hatte, theoretische und methodische Strategien für die Erforschung des Immateriellen Kulturerbes zu erproben sowie es anhand sozialanthropologischer Konzepte wie bspw. Fragen der Intersektionalität und Repräsentation von „Kultur“ zu reflektieren. Die Ergebnisse der Forschung wurden im Frühjahr 2023 in einer Broschüre veröffentlicht.

Wiki loves Living Heritage

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Übereinkommens wurde 2023 die internationale Wikimedia-Kampagne *Wiki loves Living Heritage* gestartet. Diese rief dazu auf, nationale Verzeichnisse und Aktivitäten rund ums IKE zu teilen und so lebendiges Erbe sichtbar zu machen. In Österreich kooperierte die ÖUK mit Wikimedia Austria. Gemeinsam wurden u.a. eine GLAM-Tour zum Thema Blaudruck, die Erweiterung des nationalen Fotowettbewerbs „WikiDaheim“ um die Kategorie Immaterielles Kulturerbe sowie eine Präsentation des IKE während der WikiCon in Linz im Herbst 2023 gemeinsam mit der Deutschen UNESCO-Kommission initiiert.

© Susimninas

Veranstaltungsreihe „Lebendiges Erbe in Bewegung: 20 Jahre UNESCO-Konvention zum Immateriellen Kulturerbe“

Mit der Veranstaltungsreihe „Lebendiges Erbe in Bewegung: 20 Jahre UNESCO-Konvention zum Immateriellen Kulturerbe“ feierte die Österreichische UNESCO-Kommission das 20-jährige Jubiläum des UNESCO-Übereinkommens zum Immateriellen Kulturerbe. Die Veranstaltungen widmeten sich ausgewählten Schwerpunktthemen (Nachhaltigkeit, Inklusion, Ethik, Partizipation und Tourismus) und dienten nicht nur dem inhaltlichen Austausch zu diesen Themenfeldern, sondern auch der Stärkung und Erweiterung regionaler wie transregionaler Netzwerke im und für das IKE:

- Interdisziplinäre Tagung: „Immaterielles Kulturerbe als Chance für Teilhabe und regionale Entwicklung“ in Kooperation mit dem Slovenski narodopisni inštitut / Slowenisches Volkskundeeinstitut „Urban Jarnik“ am 13. Oktober 2023 in Klagenfurt/Celovec
- Diskussion: „Immaterielles Kulturerbe: ein Tourismusfaktor?“ in Kooperation mit den Montafoner Museen am 17. November 2023 in Schruns
- Workshop: „20 Jahre Immaterielles Kulturerbe: Erfahrungen, Perspektiven und ethische Prinzipien“ in Kooperation mit dem Kulturverein I N D I G O elementar am 24. November 2023 in Mattersburg

© Fotografie Lorenz

Workshop „20 Jahre Immaterielles Kulturerbe: Erfahrungen, Perspektiven und ethische Prinzipien“, Mattersburg

© Vincent Gotthardt

Interdisziplinäre Tagung: „Immaterielles Kulturerbe als Chance für Teilhabe und regionale Entwicklung“, Klagenfurt/Celovec

© Michael Himmli

ÜBEREINKOMMEN zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes

- 2003** von der UNESCO-Generalkonferenz angenommen
- 2009** von Österreich ratifiziert
- 182** Vertragsstaaten
- 613** Elemente auf der Repräsentativen Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit
- 76** Elemente auf der Liste des dringend erhaltungsbedürftigen Immateriellen Kulturerbes
- 33** bewährte Programme, Projekte und Tätigkeiten zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes
- 163** Elemente im Nationalen Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich

ÖUK Rolle: Bewusstseinsbildung für die Erhaltung, Vermittlung und Förderung des Immateriellen Kulturerbes in Österreich, Erstellung des Nationalen Verzeichnisses

ÖUK Themen 2022 und 2023: Neuaufnahme von 6 Elementen in das Nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes; Schwerpunkte: Kooperation mit Bildungseinrichtungen; Wissen um Natur und Universum; Internationaler Austausch

IKE goes ASPnet – Immaterielles Kulturerbe und schulische Bildung

In einer Kooperation des Fachbereichs Bildung und des Fachbereichs Immaterielles Kulturerbe setzt sich die Österreichische UNESCO-Kommission seit 2021 mit der Implementierung von Nachhaltigkeitskompetenzen durch das Lehren und Lernen mit und über IKE auseinander. Lehrpersonen österreichischer UNESCO-Schulen und Träger*innen des Immateriellen Kulturerbes in Österreich erarbeiteten anhand von fünf außergewöhnlichen Projekten, wie in unterschiedlichen Unterrichtsfächern, aber auch fächerübergreifend, mit und über lebendiges Erbe unterrichtet werden kann. Ziel ist die Implementierung der

© Cristina Biasetto

Workshop „IKE goes ASPNet“, Linz, November 2022

Vorhaben in das jeweilige Curriculum unter Vorgabe der jeweiligen Lernziele der Unterrichtseinheit: Wie kann beispielsweise das Heilwissen der Pinzgauer*innen im Lateinunterricht Anwendung finden? Welche Möglichkeiten für den Physikunterricht und die Messung von Schwingungen bieten die Maultrommel und deren Wechselspiel? Wie kann anhand von Lettern der Kniehebelpresse mathematisch die Spiegelung erlernt und berechnet werden? Dies sind nur einige der Fragen, die innerhalb der umgesetzten Projekte beantwortet wurden. Außerdem wurden die einzelnen Unterrichtseinheiten mit der Agenda 2030 und den einzelnen SDGs in Beziehung gesetzt.

Eine Publikation, in der die gewonnenen Erkenntnisse der fünf Projekte vorgestellt und konkrete Handlungsanweisungen für zukünftige Projekte und Kooperationen gegeben werden, ist in Vorbereitung.

Lebendiges Erbe in die Schule bringen

Lernaktivitäten zum Erhalt des lebendigen Erbes

Kommentar von
VANESSA ACHILLES

*„Das IKE ist ein Reichtum!
Es ist überall vorhanden und
verfügbar. Man muss es nur
zu schätzen wissen und im
Leben anwenden.“*

*Larisa Petrovna Ilyushkina, Biologielehrerin,
Dostar International School-Lyceum*

Viele Menschen verbringen einen signifikanten Teil ihres Lebens im Bildungssystem. Es überrascht daher nicht, dass qualitativ hochwertige Bildung eines der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG 4) ist, die von den Vereinten Nationen in der Agenda 2030 festgeschrieben wurden, um die Herausforderungen zu

bewältigen, denen unsere Welt heute gegenübersteht. Dieses Ziel beinhaltet quantitative Indikatoren (z. B. alle Mädchen und Buben sollen eine gleichberechtigte, kostenlose und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung erhalten), bezieht sich aber auch auf qualitative Aspekte der Bildung. Es ist von entscheidender Bedeutung, den Beitrag der Bildung zur Verwirklichung der Menschenrechte, des Friedens und der verantwortungsvollen Bürger*innenschaft zu stärken, und dies geschieht unter anderem durch die Akzeptanz und Wertschätzung der kulturellen Vielfalt der Welt.

Lebendiges Erbe umfasst Wissen und Fertigkeiten, die praktiziert und an jüngere Generationen weitergegeben werden. Dazu gehören Musik, Rituale, Gesundheitspraktiken, Theater,

Kulinarik, handwerkliche Fertigkeiten, Feste und vieles mehr. Lebendiges Erbe ist ständig um uns, als Teil unseres täglichen Lebens, und überall, in Städten wie in ländlichen Regionen, verortet. Durch die Weitergabe wird immaterielles Erbe ständig neu erschaffen und bleibt somit für Gemeinschaften in der Gegenwart bedeutungsvoll. Lehrer*innen, Schüler*innen, ihre Familien und Gemeinschaften, drücken ihre Identität durch die Ausübung einer oder mehrerer lebendiger Traditionen aus. Diese bilden ein riesiges Reservoir an lokal verfügbarem Wissen.

Heute findet die Weitergabe von lebendigem Erbe aber nicht (mehr) nur innerhalb der ausübenden Gemeinschaften statt, wie das in der Vergangenheit häufig üblich war. Es bedarf daher verstärkt innovativer Maßnahmen zur

Erhaltung des lebendigen Erbes und neuer Kanäle für seine Weitergabe, auch im Rahmen des formalen Bildungssystems. Manche Schulen beschäftigen sich mit regionaler Literatur oder bieten Unterricht in traditioneller Musik, Tanz und Handwerk an. Innovative pädagogische Ansätze liefern auch Anregungen dafür, wie man mit lebendigem Erbe unterrichten kann. Das bedeutet, dass kulturelle Elemente oder Praktiken als Beispiele, Inhalte oder Methoden für den Unterricht dienen und so den Lernprozess bereichern. Dies kann für alle Unterrichtsfächer und auch für außerschulische Aktivitäten erfolgen. Die Einbeziehung von aktiv ausübenden Träger*innen des immateriellen Kulturerbes stärkt einen solchen Ansatz noch weiter.

In den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften können Schüler*innen beispielsweise die Mengenangaben von Kochrezepten berechnen. Im Werkunterricht visualisieren sie

geometrische Konzepte durch Muster, in Musik experimentieren sie mit Klang, Vibration und Schwingung. In Biologie untersuchen sie etwa die Lebenszyklen von einheimischen Pflanzen und Tieren. In Sozialkunde können sie den historischen, sozialen und politischen Kontext des lebendigen Erbes in der

„Durch die Weitergabe wird immaterielles Erbe ständig neu erschaffen und bleibt somit für Gemeinschaften in der Gegenwart bedeutungsvoll.“

Vergangenheit und in der Gegenwart analysieren oder sich mit der Entwicklung von Geschlechterrollen und sozialen Strukturen am Beispiel von Festen oder zeremoniellen Handlungen befassen. Die Möglichkeiten sind unendlich.

Sowohl Schüler*innen als auch Schule und Gemeinschaften profitieren auf vielfältige Weise von einem solchen Ansatz. Kulturelle Praktiken, die den Schüler*innen vertraut sind, kontextualisieren den Unterricht. Konkrete Aktivitäten helfen den Schüler*innen, neue Informationen und Konzepte leichter zu verstehen; das Lernen wird zu einem praktischen und unterhaltsamen Erlebnis. In multikulturellen Umgebungen tauschen die Schüler*innen ihr jeweiliges Wissen aus, was das gegenseitige Verständnis und den Zusammenhalt fördert. All dies trägt zu hochwertiger Bildung bei. Die Lehrpersonen erproben innovative pädagogische Ansätze. Sie arbeiten in multidisziplinären Projekten sowohl mit Kolleg*innen als auch mit lokalen Expert*innen zusammen, um das lebendige Erbe aus verschiedenen Perspektiven in den Unterricht zu integrieren sowie Wissen und Ressourcen zu teilen. Die Auseinandersetzung mit lokalen kulturellen Praktiken schärft

© Regina Schmeberger

Nachbesprechung in der Kräuterkammer

auch das Bewusstsein der Schüler*innen und trägt somit zur Erhaltung des lebendigen Erbes bei – zum Nutzen der gesamten Gemeinschaft.

Die UNESCO hat in mehreren Ländern auf der ganzen Welt verschiedene Projekte zur Implementierung von lebendigem Erbe in Schulen durchgeführt und dafür ein sechsstufiges didaktisches Programm entwickelt. Dieses soll Lehrende dabei unterstützen, ihre eigenen kontextbezogenen Unterrichtseinheiten zu entwickeln, die mit lokalem lebendigem Erbe in Verbindung stehen. Durch verschiedene Materialien bzw. Ressourcen wird dieses Programm erläutert und eine Vielzahl von Beispielen aus der Praxis vorgestellt, die anderen Lehrenden als Inspirationsquelle dienen können.

Im österreichischen Bad Gaisern haben Lehrende beispielsweise ein interdisziplinäres Projekt entwickelt, das verschiedene Dimensionen des Glöcklerlaufs in den Unterricht integriert. Während des Glöcklerlaufs im Jänner ziehen Gruppen durch das Dorf und tragen Kuhglocken und große

*„Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal für lebendiges Erbe interessieren würde oder dass ich es in meinen Unterricht integrieren könnte. Nach dieser Erfahrung haben wir als Lehrer*innen verstanden, dass lebendiges Kulturerbe mit jedem Schulfach kombiniert werden kann.“*

Holzkonstruktionen mit dekorativen Mustern und Lichtern auf dem Kopf. Im Deutschunterricht haben die Schüler*innen einen Text über die Bräuche, die Muster und die Symbole auf den Kappen der Glöckler*innen analysiert. Im Physikunterricht nahmen die Schüler*innen mit einer App die Klänge der Glocken auf. Sie lernten auf kurzweilige und praktische Weise, wie Schallwellen entstehen und welche Eigenschaften sie haben. Sie zeichneten mit einer Konstruktionssoftware immer komplexere zweidimensionale Entwürfe und bauten schließlich im Werkunterricht ihre eigenen Lichterkappen. „Ich hätte

nie gedacht, dass ich mich einmal für lebendiges Erbe interessieren würde oder dass ich es in meinen Unterricht integrieren könnte“, sagte Florian Englbrecht, ein Physiklehrer. „Nach dieser Erfahrung haben wir als Lehrer*innen verstanden, dass lebendiges Kulturerbe mit jedem Schulfach kombiniert werden kann.“

Lebendiges Kulturerbe in die Schule zu bringen, ist eine Möglichkeit, reizvolle Lernaktivitäten zu gestalten und gleichzeitig kulturelle Praktiken und kulturelles Wissen zu bewahren. Lehrpersonen und Träger*innen des Immateriellen Kulturerbes werden ermutigt, zusammenzuarbeiten, um die unendlichen Möglichkeiten zu erkunden, die in diesem Kontext entwickelt werden können.

© UNESCO/Saniya Bazhenyev

VANESSA ACHILLES ist selbstständige Forscherin und Trainerin. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind die Zusammenhänge zwischen IKE und Entwicklung sowie IKE und Bildung. Sie hat dazu mehrere Publikationen verfasst. Von 2002 bis 2017 koordinierte sie mehrere Kulturprogramme im UNESCO Field Office Bangkok und unterstützt laufend Projekte zu IKE und Bildung.

Quellen und Ressourcen für Lehrende:

UNESCO. *Lehren und Lernen mit Lebendigem Erbe: Ressourcen für Lehrpersonen.*

Deutsche Fassung (2023)

Englische Fassung (2019)

UNESCO (2022), *Bringing Living heritage to the classroom in Asia-Pacific – A Resource Kit.*

UNESCO (2021), *Animationsserie über Lehren und Lernen mit Immateriellem Kulturerbe.*

APCEIU, GCED Online Campus (2022), Online-Kurs: *Bringing Living Heritage to the Classroom in Asia-Pacific.*

WELTERBE

50 Jahre Schutz des gemeinsamen Erbes der Menschheit

Wie selten ein Jahr hat 2022 die mitunter gegensätzlichen Dimensionen des Welterbeschutzes zur Schau gestellt: Während das doppelte Jubiläumjahr – 50 Jahre Welterbekonvention und 30 Jahre Ratifizierung des Übereinkommens durch die Republik Österreich – zum Feiern einlud, stellte die geopolitische Situation das gesamte Welterbe-System vor nicht unbeträchtliche Herausforderungen. Die 45. Sitzung des Welterbekomitees, die ursprünglich in der russischen Stadt Kasan hätte stattfinden sollen, konnte aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und des internationalen Widerstandes gegen den Vorsitz Russlands nicht abgehalten werden. Wichtige Entscheidungen, mitunter zu Welterbestätten in Österreich, konnten nicht getroffen werden.

Trotz dieser widrigen Umstände stand das Jahr 2022 – national wie international – unter dem Zeichen des Jubiläums der Konvention. Am 16. November 1972 konnte mit dem „Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ ein wegweisendes Rechtsinstrument auf den Weg gebracht werden, das die Bewahrung der außergewöhnlichen und einzigartigen Kultur- und Naturgüter dieser Erde auf die Ebene des Völkerrechts hob. Genau 20 Jahre später trat die Republik Österreich diesem Abkommen bei und verpflichtete sich zu dessen Zielen.

Neben den Feierlichkeiten rund um das Doppeljubiläum standen auch 2022 die Umsetzung der Konvention auf nationaler Ebene und die Stärkung der Zusammenarbeit der nun 12 Österreichischen Welterbestätten im Vordergrund der Aktivitäten. Einen wichtigen Schritt stellte Anfang des Jahres die Veröffentlichung eines Offenen Briefes durch die Österreichische Welterbestätten-Konferenz dar, der die Handlungsnotwendigkeiten zur nachhaltigen Bewahrung des Welterbes in Österreich adressierte.

2023 war besonders von der Wiederaufnahme der Routinen auf internationaler Ebene geprägt. Zum ersten Mal seit 2019 konnte das Welterbekomitee in gewohnter Form in Präsenz stattfinden. Die saudi-arabische Hauptstadt Riad fungierte im September als Austragungsort der 45. Sitzung des Komitees.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2022/2023

Österreichischer Welterbetag (18. April 2022)

Nachdem der Österreichische Welterbetag seine Premiere 2021 coronabedingt rein virtuell feiern musste, konnte der gemeinsame Aktionstag der Österreichischen Welterbestätten im Jahr 2022 erstmals regulär über die Bühne gehen. Zahlreiche Veranstaltungen am und um den 18. April, der international als *World Heritage Day* begangen wird, ermöglichten Einblicke in die Arbeit der Welterbestätten und präsentierten mitunter Unbekanntes. Von Spezialführungen über Wanderungen bis hin zu großen Welterbefeiern stand der 18. April wieder unter dem Motto „Welterbe ist mehr...“.

Veranstaltung zum Welterbetag in Salzburg

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 11: Zur Nachhaltigkeit von Städten und Siedlungen leistet die Welterbekonvention einen Beitrag, indem sie dazu auffordert, die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur und -naturerbes zu verstärken (Unterziel 11.4).

SDG 13: Der Schutz von Kulturerbe trägt dazu bei, die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen zu stärken (Unterziel 13.1).

© RthA-Film

ÜBEREINKOMMEN zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt

1972 von der UNESCO verabschiedet

1992 von Österreich ratifiziert

195 Vertragsstaaten

1.154 Welterbestätten weltweit

12 Welterbestätten in Österreich

ÖUK Rolle: Geschäftsstelle der Österreichischen Welterbestätten-Konferenz, unterstützende Funktion, Information und Beratung

ÖUK Schwerpunkte: Vernetzung der österreichischen Welterbe-Akteur*innen, Welterbe-Bildung, Bewusstseinsbildung

17. Österreichische Welterbestätten-Konferenz in Baden bei Wien und 18. Österreichische Welterbestätten-Konferenz in Hallstatt

Energiewende und Nachhaltigkeit sind Themen, die auch im Kontext von Welterbestätten zunehmend an Bedeutung gewinnen. Sowohl der aktive Beitrag von Welterbestätten zum Klimaschutz als auch die Vereinbarkeit von Maßnahmen zur Energieeffizienz und jenen des Welterbeerhalts wurden im Rahmen der 17. Österreichischen Welterbestätten-Konferenz, die von 19.-20. Oktober 2022 in Baden bei Wien stattfand, diskutiert. Unter dem Titel „Nachhaltig, sauber und verträglich? Welterbestätten als Modelle für eine kultur- und naturerbeverträgliche Energiewende“ fungierte die Konferenz dabei erneut als wichtigstes Forum für Austausch und Kooperation für das Welterbe in Österreich.

Die 18. Österreichische Welterbestätten-Konferenz, die von 12.-13. Oktober 2023 in Hallstatt abgehalten wurde, widmete sich dem umfangreichen Themenkomplex „Welterbe managen“. In Kooperation mit der Deutschen UNESCO-Kommission konnten dabei auch Einblicke in zwei Welterbestätten in Deutschland und deren Managementsysteme gewonnen werden.

© ÖUK

Teilnehmer*innen der 18. Österreichischen Welterbestätten-Konferenz in Hallstatt, 2023

↖ Die Semmeringbahn an der Kalten Rinne

Jubiläumjahr „50 Jahre Welterbekonvention – 30 Jahre Ratifizierung durch die Republik Österreich“

Offener Brief der Österreichischen Welterbestätten-Konferenz

Das doppelte Welterbe-Jubiläum bot nicht nur Anlass zu feiern, sondern auch die Gelegenheit, ein Resümee über 30 Jahre Welterbe in Österreich zu ziehen und dabei auch in die Zukunft der Umsetzung der Konvention zu blicken. Aus diesem Anlass entschloss sich die Österreichische Welterbestätten-Konferenz mit Unterstützung der ÖUK, einen Offenen Brief zu verfassen. Mit Blick auf bestehende Lücken in der Umsetzung des Übereinkommens auf nationaler Ebene werden im Rahmen des Offenen Briefes Handlungsnotwendigkeiten

verortet und aufgezeigt, um auch in Zukunft die nachhaltige Bewahrung des Welterbes in Österreich sicherzustellen. Im Vordergrund stehen dabei Aspekte der rechtlichen Verankerung, der finanziellen und personellen Ressourcen sowie der Ausbildung künftiger Expert*innen.

Welterbe in Szene gesetzt: Pausenfilm zum Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker und UNIVERSUM-Zweiteiler

Gemeinsam mit dem renommierten österreichischen Dokumentarfilmer Georg Riha konnte ein umfangreiches, mehrteiliges Filmprojekt realisiert werden, das die Schönheit und Einzigartigkeit des Welterbes in Österreich für ein breites Publikum sichtbar machte. So konnte das Jubiläumsjahr mit dem Pausenfilm des Neujahrskonzertes bereits ganz im Zeichen des Welterbes beginnen. Unter dem Titel „Mission Apollo“ begleiteten die Zuseher*innen einen Apollofalter auf seiner fiktiven Reise durch die Österreichischen Welterbestätten – zu den Klängen der Wiener Philharmoniker. Detailliertere Einblicke in das Welterbe in Österreich bot schließlich der UNIVERSUM-Zweiteiler „Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten – Österreichs Erbe für die Welt“, der im Oktober im ORF ausgestrahlt wurde. Die Premiere im Gartenbaukino war dabei eines der Highlights der Feierlichkeiten zum Jubiläum.

Ende 2023 fand das Filmprojekt schließlich sein bildgewaltiges Finale. Unter dem Titel „Österreichs Welterbe“ feierte am 11. Dezember ein umfangreicher Doku-Dreiteiler auf 3sat Premiere, der unter den Episodentiteln „Schlösser, Kaiser und die Eisenbahn“, „Urwald, Salz und barocke Pracht“, „Wasser, Grenzen und alte Reiche“ der Vielfalt und der Reichhaltigkeit des Welterbes in Österreich Rechnung trug.

Jubiläumsveranstaltung in Baden bei Wien

Der historische Kursaal der Stadt Baden, die 2021 als Teil der „Great Spa Towns of Europe“ in die Liste des UNESCO-Welterbes eingeschrieben wurde, lieferte die würdige Kulisse und den festlichen Rahmen für die Jubiläumsfeier, die auf Einladung der ÖUK am 20. Oktober stattfand. Gemeinsam mit mehr als 250 geladenen Gästen – darunter hochrangige Vertreter*innen aus Politik, Verwaltung, Kultur und Wissenschaft – konnte nicht nur das Doppeljubiläum gefeiert, sondern auch das Engagement all jener, die sich um die Bewahrung des Welterbes in Österreich bemühen,

gewürdigt werden. Im Zentrum der Veranstaltung stand die Festrede von Dr. Bernd von Droste zu Hülshoff, Gründungsdirektor des Welterbezentrums und ehemaliger Assistant Director General der UNESCO. Darüber hinaus wurde auch das Bilderbuch „Wundersames Welterbe“ vorgestellt.

© Valerie Marie Voltthofer

Einladung zur Jubiläumsveranstaltung

© RihaFilm

Der Pausenfilm zum Neujahrskonzert 2022 begleitete einen Apollofalter auf seiner Reise durch das Welterbe in Österreich

© Valerie Marie Voltthofer

Sabine Haag, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission (rechts), und Gabriele Eschig, Generalsekretärin i.R. (links), bei der Jubiläumsveranstaltung in Baden bei Wien

KULTURGÜTERSCHUTZ

Wenn Kultur in Konflikt gerät

Die multiplen Krisen unserer Zeit haben nicht nur humanitäre und geopolitische Dimensionen, sondern wirken sich auch unmittelbar auf das kulturelle Erbe der Menschheit aus. Dem wirksamsten völkerrechtlichen Instrument zum Schutz kulturellen Erbes im Konfliktfall, der 1954 verabschiedeten „Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten“, kommt in diesen Zeiten eine besondere Rolle zu. Die Bedeutung präventiver Maßnahmen für die Sicherung von Kulturgut, die auch im Rahmen des Übereinkommens als staatliche Pflicht benannt wird, wird in den von den aktuellen Auseinandersetzungen betroffenen Staaten und Regionen deutlich sichtbar, aber auch die Notwendigkeit zwischenstaatlicher Unterstützung im Akutfall.

Neben den unmittelbaren Zerstörungen von Kulturgut in Konfliktfällen richten auch illegale Plünderungen und widerrechtliche Verbringungen von Objekten großen Schaden in den von Konflikten oft destabilisierten Regionen an. Das geraubte Kulturgut findet über Umwege auch seinen Weg in den Kunsthandel in anderen Staaten bzw. im Internet. Das 1970 verabschiedete „Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut“ zielt darauf ab, diesem illegalen Handel mit kulturellem Erbe entgegenzutreten. In Österreich setzt sich insbesondere das Kulturgüterschutz-Panel des Bundesministeriums für Inneres (BMI), dem auch die ÖUK angehört, mit der Umsetzung der Konvention auseinander.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2022/2023

Checkliste für den sicheren Erwerb von Kulturgut

Im Rahmen der Aktivitäten des Kulturgüterschutz-Panels wurde in intensiver Zusammenarbeit eine Publikation erarbeitet, die als Leitfaden für Privatpersonen dienen soll, die Kulturgut erwerben möchten. Anhand einer möglichst niederschwellig konzipierten und kurzen Checkliste können die wichtigsten Fragen und zu beachtende Aspekte etwa für den Kauf von Antiquitäten, Bildern, Statuen, Manuskripten, Büchern, archäologischen Fundstücken oder Ähnlichem berücksichtigt werden. Dabei werden Fragen des Denkmalschutzes ebenso beleuchtet, wie jene der Provinienz oder der Aus- und Einfuhr. Die Broschüre ist in gedruckter Form und online verfügbar.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 13: Kulturgüterschutz korreliert direkt mit der Stärkung der Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen (Unterziel 13.1).

SDG 16: Die Umsetzung des UNESCO-Übereinkommens unterstützt die Wiedererlangung und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte, speziell Kulturgüter, bekämpft somit organisierte Kriminalität und hilft bei der Reduktion illegaler Finanzströme (Unterziele 16.4).

ÜBEREINKOMMEN über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut

1970 von der UNESCO verabschiedet

2015 von Österreich ratifiziert

140 Vertragsstaaten

HAAGER KONVENTION zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten

1954 in Den Haag verabschiedet, 1999 zweites, erweitertes Protokoll

1964 von Österreich ratifiziert

133 Vertragsstaaten

ÖUK Rolle: unterstützende Funktion, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

ÖUK Schwerpunkte: Unterstützung bei der Umsetzung, Mitarbeit im Kulturgut-Panel, Bewusstseinsbildung

Veranstaltung zum Welterbe-Jubiläum 2022, Grußbotschaft von Lazare Eloundou Assomo, Direktor des UNESCO-Welterbezentrums

50 Jahre UNESCO-Welterbekonvention

BERND VON DROSTE ZU HÜLSHOFF

Die UNESCO-Welterbekonvention entstand als Antwort auf ungeheure Zerstörungen von Kultur- und Naturgütern im Verlauf von zwei Weltkriegen und der anschließenden Nachkriegsperioden durch Industrialisierung und Urbanisierung. Dies führte im 20. Jahrhundert zu erstem, wenn auch zaghaftem Handeln. Hier ist vor allem die normative Arbeit des Genfer Völkerbundes auf dem Gebiet des Kulturgüterschutzes zu erwähnen. Diese hat jedoch die

vorsätzliche Zerstörung unersetzlicher Kulturgüter zum Beispiel während des barbarischen sogenannten Baedeker Luftkriegs zwischen England und Deutschland oder die grausame Zerstörung der Altstadt Warschaus durch die Nazis oder von Dresden im Zweiten Weltkrieg nicht verhindern können.

Aus der Sicht der UNESCO war vor allem der Erfolg der Kampagne zur Rettung der nubischen Kulturgüter Anfang der 1960er Jahre entscheidend, um der Welterbekonvention Gestalt zu geben. An dieser Kampagne unter der

Ägide der UNESCO nahmen mehr als 50 Staaten teil, die für die Rettung von Abu Simbel und Philae nach heutiger Rechnung mehrere 100 Millionen Dollar spendeten.

1965 schlug der Präsident des WWF, Russel Train, die Gründung eines „Welterbe-Trust“ vor, der zur Rettung derjenigen Nationalparks beitragen sollte, die von überragender Bedeutung für die gesamte Menschheit sind. Diese Idee wurde auf Betreiben der USA von der internationalen Naturschutzorganisation IUCN aufgegriffen.

Im Rahmen der österreichischen Jubiläumsfeierlichkeiten „50 Jahre Welterbekonvention - 30 Jahre Ratifizierung durch Österreich“ am 20. Oktober 2022 in Baden bei Wien hielt Dr. Bernd von Droste zu Hülshoff, Gründungsdirektor des UNESCO-Welterbezentrums und ehemaliger Assistant Director-General der UNESCO, eine Festrede mit Blick auf die Vergangenheit und Zukunft der Welterbekonvention.

Vorarbeiten für eine Konvention zum Schutz herausragender Naturgüter begannen. Gleichzeitig starteten in der 2. Hälfte der Sechzigerjahre Experten des internationalen Denkmalrates ICOMOS mit der Ausarbeitung einer Konvention zum Schutz herausragender Kulturgüter der Menschheit. 1972, anlässlich der 1. Umweltkonferenz in Stockholm, wurden diese beiden Projekte heftig diskutiert und der Beschluss gefasst, die UNESCO zu beauftragen, diese zu einer einzigen Konvention zusammenzuführen. Im gleichen Jahr, am 16. November 1972, wurde die Welterbekonvention von der 17. Generalkonferenz der UNESCO verabschiedet. 1976 war die Konvention bereits von 41 Staaten ratifiziert und konnte in Kraft treten.

Beim Entwurf der Welterbekonvention war Österreich durch den Experten Dr. Hans Foramitti vertreten. Warum

aber dauerte es 20 Jahre, bis die Kulturation Österreich der Welterbekonvention beitrug – obgleich bereits davor Beiträge in Höhe eines Pflichtbeitrags zum Welterbe-Fonds geleistet wurden?

„Wie gut oder schlecht das Welterbe der Menschheit geschützt wird, hängt davon ab, wie die Vertragsstaaten es in ihrem Recht verankern.“

Die Schweiz ratifizierte die Konvention bereits 1975, gefolgt von der Bundesrepublik Deutschland 1976. Österreich ist der Konvention 1992 beigetreten.

Der späte Beitritt Österreichs ist der damaligen Rechtsauffassung geschuldet. Das Völkerrechtsbüro im Außenministerium in Wien befürchtete, dass den Nachbarstaaten ein allgemeines

Klagerecht aufgrund der Konvention zustehe. Man hatte offensichtlich die Befürchtung, dass der geplante Kraftwerksbau entlang der Donau hier Probleme bereiten könnte.

Dann aber hieß es, als Zeichen der Zugehörigkeit möglichst schnell ein möglichst bekanntes und wenig kontroverses Objekt auf die Welterbeliste zu setzen. Mit dieser Absicht kam damals Ministerialrat Norbert Helgott in die UNESCO. Wir empfahlen Schönbrunn, das 1996 die österreichische Welterbeliste eröffnete.

Wie gut oder schlecht das Welterbe der Menschheit geschützt wird, hängt davon ab, wie die Vertragsstaaten es in ihrem Recht verankern. Die Überführung der Welterbekonvention in das österreichische Bundesrecht ohne Erfüllungsvorbehalt stellte sich im Laufe der Jahre als höchst problematisch und unzureichend heraus. Hier besteht auch heute noch – wie in vielen anderen Welterbe-Vertragsstaaten – Handlungsbedarf.

Innovation und Erfolg

Der Beitrag der Welterbekonvention zur Entwicklung des internationalen Rechts ist einzigartig, wenn wir bedenken, dass ein internationaler Kultur- und Naturgüterschutz vor 50 Jahren kaum existierte. Die Welterbekonvention wurde zur Speerspitze einer rechtlichen Entwicklung, die das enge Verständnis von Kultur- und Naturgütern als einer Nation gehörend oder als privates Eigentum in ein kosmopolitisches Konzept als Erbe der Menschheit verwandelte. Hinter dem Welterbe steht die Idee eines globalen gemeinsamen Erbes von Stätten, die zu wichtig sind, um sie allein dem jeweiligen Nationalstaat zu überlassen. Ihre Erhaltung ist sowohl die Pflicht als auch das Recht der gesamten Menschheit. Es gehört allen, gleichgültig in welchem Land es sich befindet.

Die Einschreibung eines Kultur- oder Naturgutes auf der Welterbeliste verlangt einen Souveränitätsverzicht,

denn das Welterbekomitee hat das Recht, sich in die Erhaltung der Stätte einzumischen. Gerät das Welterbe in Gefahr, hat das Welterbekomitee die Möglichkeit einzugreifen. Im äußersten Fall wird auch eine Streichung von der Welterbeliste vorgenommen, wie dies bisher allerdings nur in sehr wenigen Fällen geschehen ist, zum Beispiel im Fall von Dresden, Liverpool und im Oryxantilopen Reservat im Oman.

„Festzustellen ist, dass die Welterbekonvention ein Instrument für Friedenszeiten ist und im Fall von kriegerischen Auseinandersetzungen nur im Verbund mit anderen internationalen Abkommen wirksam werden kann.“

Die Welterbekonvention ist auch in anderer Hinsicht innovativ und Vorbild. Sie verbindet die Erhaltung des Kultur- und Naturerbes miteinander – zwei Bereiche, die auch innerhalb der UNESCO davor nur selten im Zusammenhang gesehen wurden. Die Umsetzung der Welterbekonvention führte zu einem kontinuierlichen internationalen Dialog über alle Aspekte des Natur- und Kulturgütererhalts. Dies hatte ein vertieftes Verständnis von Theorie und Praxis des Kultur- und Naturgüter-Managements und Schutzes zur Folge, hier lernte man voneinander, die bisher völlig getrennten Bereiche des Natur- und Kulturgütererhalts kamen sich näher und befruchteten sich gegenseitig. Die positiven Auswirkungen sind heute weltweit zu spüren.

Die nach 50 Jahren quasi universelle Teilhabe an der Welterbekonvention, die inzwischen 195 Vertragsstaaten zählt und die 1154 Welterbestätten in 167 Staaten auf der Welterbeliste verzeichnet, kann als eine Demonstration für

den Erfolg der Konvention gewertet werden.

Mit Schrecken betrachten wir die zunehmende Zerstörung oder Gefährdung von Natur- und Kulturgütern als Folge eines barbarischen Krieges in der Ukraine und eines vom Menschen verursachten Klimawandels. Es steht heute schlecht um das Welterbe. Die „Rote Liste“ des Welterbes in Gefahr ist in den letzten Jahren stark angewachsen. Unter den gegenwärtig 52 Eintragungen finden wir Kultur- und Naturgüter von außergewöhnlicher Bedeutung in Libyen, Mali, Jemen, Syrien, Irak, Afghanistan, im Kongo und mit Sicherheit künftig auch in der Ukraine.

Festzustellen ist, dass die Welterbekonvention ein Instrument für Friedenszeiten ist und im Fall von kriegerischen Auseinandersetzungen nur im Verbund mit anderen internationalen Abkommen wirksam werden kann. Hier verweise ich auf die Haager Konvention von 1954, ihre beiden Zusatzprotokolle von 1954 und 1999 sowie die Genfer Konventionen.

Der Klimawandel und die damit verbundenen Naturkatastrophen zählen zu den größten Bedrohungsfaktoren für

„Im kulturellen Erbe liegt [...] ein enormes Wissen, welches wir innovativ für die Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen wie etwa den Klimaschutz nutzbar machen können.“

das Erbe der Menschheit im 21. Jahrhundert. Zum einen geht es darum, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Welterbestätten zu erfassen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen; zum anderen auch um die Frage, was der konkrete Beitrag der Welterbestätten zur Abschwächung und Bekämpfung des Klimawandels sein kann. Dieser Fragenkomplex ist noch nicht hinreichend untersucht. Das veränderte Klima

bedroht zum Beispiel das Welterbe in Nähe von Flüssen und Küsten. Der Anstieg der „Aqua alta“-Tage in Venedig ist hierfür ein Alarmsignal. Maßnahmen zur Verhütung des Klimawandels wie zum Beispiel Solaranlagen auf Dächern oder Windräder in Sichtachsen können die visuelle Integrität und Authentizität einer Welterbestätte erheblich beeinträchtigen.

Im kulturellen Erbe liegt aber auch ein enormes Wissen, welches wir innovativ für die Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen wie etwa den Klimaschutz nutzbar machen können. Kulturerbe ist ein reicher Fundus, der uns dabei helfen kann, die Zukunft mit Innovation besser zu gestalten. Neueste Ergebnisse der Forschung der Donau-Universität Krems zeigen beispielsweise, wie traditionelle Bauten für kühle Räume ohne großen Energieeinsatz sorgen. Faszinierende Beispiele sind etwa die Badgirs: Windtürme, die fast jedes Dach des historischen Zentrums der Welterbestadt Yazd im Iran zieren. Gespickt mit ausgeklügelten Öffnungen fangen die Windtürme Winde aus allen Himmelsrichtungen ein und kühlen dabei die darunterliegenden Räume. Nichts steht im Wege, eine solche vorbildliche Nutzung von traditionellen Techniken auch bei uns auszuprobieren.

Gekürzte, redigierte Fassung der Festrede in Baden/Wien am 20. Oktober 2022

BERND VON DROSTE ZU HÜLSHOFF ist Ökologe und war maßgeblich an den Anfängen der Welterbekonvention beteiligt. Er war Assistant Director General (ADG) der UNESCO und Gründungsdirektor des UNESCO-Welterbezentrums. Seit seinem Eintritt in den Ruhestand ist Dr. Bernd von Droste zu Hülshoff weltweit als Experte und Berater tätig, u.a. für die UNESCO, IUCN und die Europäische Union.

KOMMUNIKATION UND INFORMATION

Die UNESCO fördert im Bereich Kommunikation und Information die Entwicklung von modernen Wissensgesellschaften, indem sie sich für die Meinungs- und Pressefreiheit, den Ausbau unabhängiger Medien sowie für den Zugang zu Wissen und Information für alle einsetzt. Die nachhaltige Sicherung und Zugänglichmachung von Dokumenten aller Art – Büchern, Handschriften, Fotos, Filmen und Tonträgern – ist hierfür wesentlich und Schwerpunkt des Memory of the World-Programms der UNESCO.

DOKUMENTENERBE / MEMORY OF THE WORLD-PROGRAMM

Dokumenten kommt als Träger von Information eine wesentliche Rolle zu: Ihre Erhaltung und Zugänglichmachung sind Grundvoraussetzung für zentrale Funktionen und Prozesse moderner, demokratischer Wissensgesellschaften.

Um die globale Relevanz des Dokumentenerhalts sichtbar zu machen und die Bemühungen um die Bewahrung und Zugänglichmachung von Dokumenten zu fördern, wurde 1992 von der UNESCO das Programm *Memory of the World* ins Leben gerufen.

Insbesondere im Zeitalter der Digitalisierung sind die Herausforderungen für den langfristigen Erhalt von Dokumenten und von Information zahlreich. Neben den rasant steigenden Mengen an digital generierten Daten sind auch Fragen des Datentransfers, der Haltbarkeit von Speichermedien und der Verfügbarkeit von Abspiel- oder Auslesegeräten hochaktuell.

Das internationale *Memory of the World*-Register listet weltweit bedeutende Dokumente und Dokumentenbestände und schafft so Bewusstsein und Aufmerksamkeit für diese wichtigen Thematiken. Auf nationaler Ebene wurde zu diesem Zweck 2014 das *Memory of Austria*-Verzeichnis eröffnet. Manuskripte, audiovisuelle Dokumente, Briefwechsel oder Aktenbestände illustrieren dabei nicht nur die österreichische Geschichte, sondern verweisen stellvertretend auf die Vielfalt an Dokumenten, deren Erhaltung im Zentrum des Programms steht.

© Andy Wenzel / BKA

MEMORY OF THE WORLD-PROGRAMM

Bewahrung und Zugang zu dokumentarischem Erbe

- 1992** Gründung des Programms
- 2014** erste Aufnahmen in das Nationale Memory of the World-Register, mittlerweile 70 Einträge
- 2015** Verabschiedung der Empfehlung
- 427** Einträge in das Internationale *Memory of the World*-Register
- 15** davon aus Österreich
- 70** Aufnahmen in das österreichische Dokumentenregister

ÖUK Rolle: Sekretariat für das Nationalkomitee, Erstellung des Nationalen Registers, Bewusstseinsbildung.

ÖUK Schwerpunkte: Betreuung des Nationalkomitees, Übermittlung der internationalen Nominierungen, Führung und Betreuung des nationalen Registers.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 4: Eine inklusive, chancengerechte und qualitativ hochwertige Bildung kann nur gewährleistet werden, wenn Wissen und Information nachhaltig bewahrt und weitergegeben werden. Der demokratische Zugang zu Wissen und Information kommt der Gleichstellung der Geschlechter zugute (**SDG 5**) und trägt dazu bei, Ungleichheiten in und zwischen Ländern zu verringern.

SDG 9: Der Zugang zu Wissen und Information fördert darüber hinaus wissenschaftliche und technische Innovation.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2022/2023

4. Aufnahmerunde für das Nationale Österreichische Memory of the World Register

Nach mehrjähriger Pause, die durch den Revisionsprozess des Programmes auf internationaler Ebene bedingt war, konnte das österreichische *Memory of the World*-Nationalkomitee 2022 das nationale Register wieder erweitern. Augenmerk wurde dabei besonders auf eine größtmögliche Bandbreite gelegt, sowohl hinsichtlich zeitlicher Aspekte als auch mit Blick auf die einzuschreibenden Dokumentengattungen. In seiner 23. Sitzung entschied das Nationalkomitee Anfang Dezember über 11 Neuaufnahmen aus 10 Institutionen:

- Millstätter Handschrift (Kärntner Landesarchiv)
- Nachlass Alois Negrelli (Technisches Museum Wien)
- Akten der Vermögensverkehrsstelle (Österreichisches Staatsarchiv)
- Vampirakten der k. u. k. Hofkammer (Österreichisches Staatsarchiv)
- Österreichisch-französische Defensivallianz („Renversement des Alliances“, 1756) (Österreichisches Staatsarchiv)
- Sammlung Hans Maršálek (Archiv der KZ Gedenkstätte Mauthausen)
- Die Landesaufnahme des Johannes Clobuccharich (1601-1605) (Steiermärkisches Landesarchiv)
- Briefwechsel Sigmund Freud – Sándor Ferenczi (Österreichische Nationalbibliothek)
- Audiovisuelle Sammlung der Salzburger Festspiele (Mediathek/Salzburger Festspiele)
- Hugo Portisch: TV-Dokumentationen 1969-2019 (ORF Archiv)
- Die Nitrooriginale des österreichischen Spielfilms „Die Stadt ohne Juden“ (1927) (Filmarchiv Austria)

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Haus-, Hof- und Staatsarchiv wurden den Vertreter*innen der jeweiligen Institutionen von Präsidentin Sabine Haag die Urkunden für die Aufnahme in das nationale Verzeichnis überreicht.

Workshop „Memory of the World in Österreich. Perspektiven und Ziele.“

Um die gemeinsamen Perspektiven des *Memory of the World*-Nationalkomitees sowie inhaltliche Schwerpunktsetzungen zu diskutieren, fand im September 2023 ein Workshop mit den Mitgliedern des Nationalkomitees statt. Im Zentrum der Überlegungen stand auch das nationale Dokumentenerbe-Register *Memory of Austria*, dessen Bedeutung als wichtiger Beitrag zur Sichtbarmachung und Bewusstseinsbildung betont wurde.

© Kärntner Landesarchiv

Die Millstätter Handschrift im Kärntner Landesarchiv gehört zu den bedeutendsten Literaturdenkmälern des 12. Jahrhunderts

© Technisches Museum Wien

Der Nachlass von Alois Negrelli umfasst bedeutende Dokumente der Technikgeschichte, u.a. zum Bau des Suezkanals

MEDIENVIELFALT UND MEDIENFREIHEIT

Die UNESCO ist die wichtigste UN-Organisation mit einem Mandat zur Förderung der freien Meinungsäußerung. Dabei sind die Pressefreiheit und die Sicherheit von Journalist*innen ebenso zentrale Aspekte wie die Gleichstellung der Geschlechter in der Medienlandschaft. Außerdem betreibt die UNESCO Initiativen zur Medien- und Informationskompetenz und zur Journalist*innen-ausbildung und unterstützt spezifische Medienprojekte durch das Internationale Programm für die Entwicklung der Kommunikation. So leistet die Organisation einen Beitrag zum Aufbau inklusiver Wissensgesellschaften, die sich durch Zugang zu Information und (digitalen) Technologien für alle Menschen auszeichnen. Eine wesentliche Rolle spielen dafür unter anderem auch die ethische Entwicklung und Nutzung neuer Technologien, die einen stetig wachsenden Einfluss auf Gesellschaften ausüben.

UNESCO-Leitlinien zur Regulierung Digitaler Plattformen

In diesem Zusammenhang hat die UNESCO 2023 die *Guidelines for the Governance of Digital Platforms* verabschiedet. Ziel der Leitlinien ist die Etablierung von Strukturen und Prozessen, die Nutzer*innen vor demokratie- und menschenrechtsfeindlichen Inhalten schützen und gleichzeitig die Meinungs- und Informationsfreiheit wahren. Sie regen die Etablierung einer echten Rechenschaftspflicht für digitale Plattformen und „Big Tech“ wie auch eine Rechenschaftspflicht für Staaten bei Überregulierung an. Empfohlen wird außerdem die Förderung differenzierterer Ansätze als Alternativen zur direkten

Verwaltung von Online-Inhalten durch die Staaten und zur Begrenzung der unkontrollierten Macht privater Akteur*innen.

Die UNESCO versteht die Guidelines als Teil der größeren Reform der Internetkooperationsarchitektur sowie der UN-geleiteten Prozesse zur Zukunft der Internet Governance.

Sicherheit von Journalist*innen

Die Förderung der Sicherheit von Journalist*innen ist zentrales Element der Arbeit der UNESCO im Bereich Pressefreiheit. Im Durchschnitt wird weltweit alle fünf Tage ein*e Journalist*in in Zusammenhang mit der Berufsausübung getötet. Aber auch Entführungen, Belästigungen, Einschüchterungen, widerrechtliche und willkürliche Inhaftierungen sind keine Seltenheit. Um ein Umfeld zu schaffen, in dem Journalist*innen ihrer Arbeit nachgehen können, hat die UNESCO zahlreiche Initiativen ins Leben gerufen. Ein Kernaspekt sind die Berichterstattung und öffentliche Verurteilung aller Fälle, in denen Journalist*innen ermordet werden. Dafür hat die UNESCO das *Observatory of Killed Journalists* eingerichtet und die amtierende Generaldirektorin nimmt öffentlich zu jedem Fall Stellung.

Besonders auffällig ist zudem, dass Verbrechen gegen Journalist*innen häufig unbestraft bleiben bzw. die strafrechtliche Verfolgung mangelhaft ist. Diesem Umstand widmet die UNESCO jährlich im Rahmen des Internationalen Tages zur Beendigung der Straflosigkeit für Verbrechen gegen Journalist*innen Aufmerksamkeit.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

Für den Bereich Pressefreiheit sind vor allem Aspekte des **SDG 16** relevant: Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren / leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen / den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkünften.

Die Österreichische UNESCO-Kommission informiert auf nationaler Ebene regelmäßig über die bedeutsame Rolle der UNESCO im Bereich der Presse- und Meinungsfreiheit sowie für den Schutz von Journalist*innen. Im Rahmen der Reihe „Cinè ONU“ haben UNIS, der Informationsdienst der Vereinten Nationen in Wien, und die Österreichische UNESCO-Kommission 2022 ein Screening des Films „Camille“ organisiert. 2023 hat sich die Österreichische UNESCO-Kommission in derselben Reihe an der Podiumsdiskussion zum Screening von „The Killing of a Journalist“ beteiligt.

© UNIS
Podiumsdiskussion Cinè ONU, The Killing of a Journalist, 8. Mai 2023, Top Kino Wien

Internationaler Tag der Pressefreiheit

Seit 30 Jahren begeht die UNESCO am 3. Mai den Internationalen Tag der Pressefreiheit und nutzt ihn, um Aufmerksamkeit für die Situation der Pressefreiheit weltweit zu schaffen, aber auch, um an Journalist*innen zu erinnern, die aufgrund ihrer Arbeit verfolgt werden, inhaftiert sind oder ermordet wurden. Das Datum geht auf die Deklaration von Windhoek zurück, die am 3. Mai 1991 verabschiedet wurde. Mit diesem Dokument forderten afrikanische Journalist*innen freie, unabhängige und pluralistische Medien auf dem afrikanischen Kontinent sowie weltweit. Die Deklaration fand weltweite Resonanz und wurde nicht nur durch die UNESCO, sondern auch in vielen Regionen weltweit aufgegriffen und weiterentwickelt. Sie hat bis heute nichts an Aktualität eingebüßt.

2023 stand der Internationale Tag der Pressefreiheit unter dem Motto „Shaping a Future of Rights: Freedom of expression as a

driver for all other human rights“. Denn tatsächlich, so eine aktuelle UNESCO-Analyse, lässt sich eine starke Korrelation zwischen der Meinungsfreiheit und anderen Menschenrechten und Grundfreiheiten zeigen: In Ländern, in denen die Meinungs- und Pressefreiheit besonders ausgeprägt ist, ist auch ein erheblich höherer Schutz von Grundrechten, von sozialen, ökonomischen und politischen Rechten, auszumachen. Wo immer die Presse- und Meinungsfreiheit geschützt wird, sehen wir weniger Ungleichheiten: sei es in Bezug auf Geschlechterfragen, sozio-ökonomischen Status, die Ungleichheiten zwischen dem städtischen und dem ländlichen Raum oder zwischen gesellschaftlichen Gruppen.

2022 setzten sich die Aktivitäten rund um den Internationalen Tag der Pressefreiheit schwerpunktmäßig mit den Veränderungen, die durch die digitale Transformation für Journalist*innen und den Mediensektor entstehen, auseinander. Unter dem Motto „Journalism under Digital Siege“ standen Fragestellungen rund um die Gleichberechtigung in der Meinungsfreiheit, Zugang zu Technologien sowie das Recht auf Privatsphäre, Meinungsfreiheit und Datenschutz im Zentrum.

Ein jährlicher Höhepunkt des Internationalen Tags der Pressefreiheit ist die Verleihung des UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize. 2022 ging der Preis an den Belarussischen Journalistenverband (BA) und wurde von dessen Vorsitzenden Andrei Bastune entgegengenommen. 2023 wurde er an die im Iran inhaftierten Journalistinnen Niloofer Hamedi, Elaheh Mohammadi und Narges Mohammadi verliehen.

ANHANG

DIE ÖSTERREICHISCHE UNESCO-KOMMISSION (ÖÜK)

Gemäß § 2 der Statuten des Vereins „Österreichische UNESCO-Kommission“ erfüllt die ÖÜK die Aufgaben einer Nationalkommission nach Artikel VII der Verfassung der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO). Die Tätigkeit des Vereins ist gemeinnütziger Natur und nicht auf Gewinn ausgerichtet.

TEAM DER ÖSTERREICHISCHEN UNESCO-KOMMISSION

Mag. Martin FRITZ
Generalsekretär

BEREICHSLEITUNGEN

Cristina BIASETTO, MA BA
Katharina SPANLANG, MA BA
Fachbereich Immaterielles Kulturerbe

Mag.^a Stephanie GODEC, BA
Kordinatorin der Österreichischen UNESCO-Schulen

Mag.^a Claudia ISEP
Stv. Generalsekretärin / Strategische Projekte

Klara KOŠTAL, MA
Fachbereich Kulturelle Vielfalt

Florian MEIXNER, BA MA
Fachbereich Welterbe und Kulturgüterschutz

Christine MAAB, BSc
Fachbereiche Wissenschaft und Jugend

Therese WALDER-WINTERSTEINER, B.A., M.A.I.S.
Fachbereiche IGGP/MAB/FWIS

ASSISTENZ / OFFICE

Martina MERL
Office-Management

Marie-Theres BAUER, BA BA
Assistenz Fachbereich Kultur

PRÄSIDIUM

Dr.ⁱⁿ Sabine HAAG
Präsidentin, Generaldirektorin des KHM-Museumsverbandes

Univ.-Prof.ⁱⁿ Mag.^a Dr.ⁱⁿ Barbara STELZL-MARX
Vizepräsidentin, Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung

VORSTAND 2022/2023

Ges. Dr. Ernst-Peter BREZOVSKY
BMEIA (Kulturpolitische Sektion)

Mag.^a Kathrin KNEIßEL
Mag.^a Karin ZIMMER
BMKÖS (für den Bereich Kunst und Kultur)

Mag.^a Sylvia SCHRITTWIESER-TSCHACH
BMBWF (für den Bereich Bildung)

Mag. Hanspeter MIKESA
BMBWF (für den Bereich Wissenschaft)

Mag. Martin GRÜNEIS
Amt der NÖ Landesregierung (für die Bundesländer)

UNESCO-WELTERBESTÄTTEN IN ÖSTERREICH

1996 **Historisches Zentrum der Stadt Salzburg**

1996 **Schloss und Gärten von Schönbrunn**

1997 **Kulturlandschaft Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut**

1998 **Semmeringebahn**

1999 **Stadt Graz - Historisches Zentrum und**

2010 **Schloss Eggenberg**

2000 **Kulturlandschaft Wachau**

2001 **Historisches Zentrum von Wien**

2001 **Kulturlandschaft Fertő/Neusiedler See** (gemeinsam mit Ungarn)

2011 **Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen** (gemeinsam mit Deutschland, Frankreich, Italien, Slowenien, Schweiz)

2017 **Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas** (gemeinsam mit Albanien, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Italien, Österreich, Rumänien, Slowenien, Spanien und Ukraine) in Österreich im Wildnisgebiet Dürrenstein/NÖ sowie Gebieten im Nationalpark Kalkalpen/OÖ

2021 **Great Spa Towns of Europe** (gemeinsam mit Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Tschechien)

2021 **Grenzen des Römischen Reiches – Donaulimes (Westlicher Abschnitt)** (gemeinsam mit Deutschland und Slowakei)

BIOSPÄRENPARKS IN ÖSTERREICH

2000 **Großes Walsertal**, Vorarlberg

2005 **Wienerwald**, Wien/Niederösterreich

2012 **Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge**, Salzburg/Kärnten

2019 **Unteres Murtal**, Steiermark, weltweit erster „5-Länder-Biosphärenpark“ (Österreich, Slowenien, Kroatien, Ungarn und Serbien)

UNESCO-GEOPARKS IN ÖSTERREICH

2004 **Steirische Eisenwurzten**

2013 **Karawanken** (gemeinsam mit Slowenien)

2014 **Erz der Alpen**

EINTRAGUNGEN IN DIE REPRÄSENTATIVE LISTE DES IMMATERIELLEN KULTURERBES DER MENSCHHEIT

2012 **Falknerei** (multinationale Einreichung mit insgesamt 24 Staaten)

2012 **Fasnacht Imst – Schemenlaufen**

2015 **Klassische Reitkunst und die Hohe Schule der Spanischen Hofreitschule**

2017 **Handblaudruck in Europa** (multinationale Einreichung mit Deutschland, Slowakei, Tschechien und Ungarn)

2017 **Erfahrungswissen im Umgang mit Lawinengefahr** (bilaterale Einreichung mit der Schweiz)

- 2019 **Transhumanz**
(multinationale Einreichung mit Albanien, Andorra, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Österreich, Rumänien, Spanien)
- 2022 **Flößerei** (multinationale Einreichung mit Deutschland, Lettland, Polen, Spanien und Tschechien)
- 2022 **Wissen um die Lipizzanerzucht**
(multinationale Einreichung mit Bosnien und Herzegowina, Italien, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Slowenien und Ungarn)
- 2023 **Traditionelle Bewässerung**
(multinationale Einreichung mit Belgien, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz)

EINTRAGUNGEN IN DAS INTERNATIONALE IKE-REGISTER GUTER PRAXISBEISPIELE

- 2016 **Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft**
- 2020 **Craft techniques and customary practices of cathedral workshops, or Bauhütten, in Europe, know-how, transmission, development of knowledge and innovation**

UNESCO-„CREATIVE CITIES“ IN ÖSTERREICH

- 2011 **Graz – „City of Design“**
- 2014 **Linz – „City of Media Arts“**

EINTRÄGE IN DAS MEMORY OF THE WORLD REGISTER

- 1997 **Wiener Dioscurides Manuskript**
Österreichische Nationalbibliothek
- 1997 **Schlussakte des Wiener Kongresses 1815**, Österreichisches Staatsarchiv
- 1999 **Historische Sammlung (1899 –1950)**
Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
- 2001 **Papyrussammlung (Kollektion Erzherzog Rainer)**
Österreichische Nationalbibliothek
- 2001 **Schubertsammlung**
Wiener Stadt- und Landesbibliothek
- 2003 **Atlas Blaeu-Van der Hem**
Österreichische Nationalbibliothek

- 2005 **Brahms Sammlung**
Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
- 2005 **Gotische Baurisse**, Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste
- 2005 **Bibliotheca Corviniana**
Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Ungarn, Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien)
- 2007 **Tabula Peutingeriana**
Österreichische Nationalbibliothek
- 2011 **Arnold Schönberg-Nachlass**
Arnold Schönberg Center
- 2011 **Mainzer Psalter**
Österreichische Nationalbibliothek
- 2013 **Die Goldene Bulle**
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Deutschland)
- 2017 **Philosophischer Nachlass von Ludwig Wittgenstein**
Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Großbritannien, Kanada und den Niederlanden)
- 2017 **Historische Dokumente zum Bau der Semmeringebahn**
Technisches Museum
- 2023 **Illuminierte Handschriften der Hofschule Karls des Großen**
Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Rumänien)

UNESCO-LEHRSTÜHLE

- UNESCO-Lehrstuhl für Interkulturellen und Interreligiösen Dialog für Südosteuropa**, etabliert 2007, Karl-Franzens-Universität Graz, Katholisch-Theologische Fakultät | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. DDr. Pablo ARGÁRATE
- UNESCO-Lehrstuhl für Friedensforschung**, etabliert 2008, Universität Innsbruck | Lehrstuhlinhaber: Rina ALLURI, PhD
- UNESCO-Lehrstuhl für Kulturelles Erbe und Tourismus**, etabliert 2011, Universität Salzburg, Fachbereich Kommunikationswissenschaft, Abteilung Transkulturelle Kommunikation | Lehrstuhlinhaber: Ao. Univ.-Prof. Dr. Kurt LUGER
- UNESCO-Lehrstuhl für integrative Fließgewässerforschung und -management**, etabliert 2014, Universität für Bodenkultur Wien | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. DI Dr. Helmut HABERSACK

UNESCO-Lehrstuhl für Menschenrechte und menschliche Sicherheit, etabliert 2015, Universität Graz | Lehrstuhlinhaber: Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerd OBERLEITNER

UNESCO-Lehrstuhl für Bioethik, etabliert 2015, Medizinische Universität Wien | Lehrstuhlinhaber: Dr.ⁱⁿ Christiane DRUML

UNESCO-Lehrstuhl für die Erhaltung von Kulturerbe, etabliert 2019, Universität für angewandte Kunst Wien | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof.ⁱⁿ Mag.^a Dr.ⁱⁿ Gabriela KRIST

UNESCO-Lehrstuhl für Global Citizenship Education – Kultur der Vielfalt und des Friedens, etabliert 2020, Universität Klagenfurt | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. Dr. Hans Karl PETERLINI

UNESCO-Lehrstuhl für Nachhaltiges Management von Schutzgebieten, etabliert 2020, Fachhochschule Kärnten, Klagenfurt | Lehrstuhlinhaber: Dr. Michael JUNGMEIER

UNESCO-Lehrstuhl für Antizipations-techniken und Zukunftsgestaltung, etabliert 2021, Kunstuniversität Linz | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. Dr. Michael SHAMIYEH

UNESCO-Lehrstuhl für Zukunftsfähigkeit für Innovation und Unternehmertum, etabliert 2023, MCI Innsbruck | Lehrstuhlinhaber: FH Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Antje BIERWISCH

UNESCO-Lehrstuhl für Digitalen Humanismus, etabliert 2023, Technische Universität Wien | Lehrstuhlinhaber: Assoz.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Peter KNEES, Co-Lehrstuhlinhaber: Mag.^a Dr.ⁱⁿ Julia NEIDHARDT

UNESCO-KATEGORIE-II-ZENTREN

Kategorie-II-Zentrum zur Förderung der Menschenrechte auf lokaler und regionaler Ebene im Rahmen des Europäischen Trainings- und Forschungszentrums für Menschenrechte und Demokratie (ETC-Graz) | Leiter: Dr. Klaus STARL

ÖSTERREICHISCHE UNESCO-SCHULEN

109 österreichische UNESCO-Schulen

IMPRESSUM

Jahrbuch 2022/23

Österreichische UNESCO-Kommission

Herausgeberin

Österreichische UNESCO-Kommission

Universitätsstraße 5

A-1010 Wien

Österreich

www.unesco.at

ISBN-Nr.: 978-3-902379-32-0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15394624>

Redaktionsleitung

Mag. Martin Fritz und Mag.^a Claudia Isep

Redaktion

Marie-Theres Bauer, BA BA

Cristina Biasetto, MA BA

Mag.^a Stephanie Godec, BA

Mag.^a Claudia Isep

Klara Košťal, MA

Christina Maaß, BSc

Florian Meixner, BA MA

Martina Mertl

Katharina Spanlang, MA BA

Therese Walder-Wintersteiner, B.A., M.A.I.S.

Graphik

Mag.^a Ursula Meyer

Foto Cover

© Elmar Tiefenbrunner Rieselbewässerung im Tiroler Oberland

Wir danken unseren Hauptunterstützern, dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport sowie dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten. Weiters danken wir dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, den Unterstützer*innen einzelner Veranstaltungen und allen Kooperationspartner*innen.